

Revista Inovação Social
ISSN: 2674-8185

Olhares Multiprofissionais no Atendimento da Saúde

Edição Especial, Volume 6, jan. – jul. 2024

DOI único: 10.5281/zenodo.10719684

COMITÊ CIENTÍFICO

Organizadores da Edição:

Dr. Alequexandre Galvez de Andrade
Dr. Cleberson Disessa
Dr. Pedro José Papandréa
Dr. Nélio Fernando dos Reis

Equipe:

Editores Executivos e Responsáveis pela Revista

Dr. Nélio Fernando dos Reis
Pós-doutorado, Doutorado e Mestrado em Engenharia de Produção pela
Universidade Paulista e Administrador - USF
Dr. Alequexandre G. de Andrade
Doutorado em Administração de Empresas pela UCP, Mestrado em
Gestão e Desenvolvimento Regional - UNITAU e Contador – FECAP

Editores Assistentes

BRASIL

São Paulo

Dr. Eduardo de Paula e Silva Chaves
Diretor Geral na Brand Finance no Brasil. Foi Fundador e Consultor
Sênior da Guarded Brands Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo (IFSP)

Acre

Ma. Danielle Jacob Serra do Nascimento Rezende
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre

Minas Gerais

Me. Antônio Marcondes de Araújo
Prof da Pós em Libras pela Uníntese e Fadenor - Professor das
Universidade Dom Hélder Câmara, ENGE e Santa Casa. Consultor e
palestrante sobre Inclusão das Redes de ensino Pitágoras e Profº Tutor
Letras Libras UFSC turma 2012
Dra. Maria das Graças Oliveira
Instituto Federal Minas Gerais, Instituto Federal de Minas - Campus
Ribeirão das Neves.
Me. Márcio Rosa Portes
Instituto Federal Minas Gerais, Instituto Federal de Minas - Campus
Ribeirão das Neves.

Mato Grosso

Ma. Maria Helena Vieira Kelles

Universidade do Estado do Mato Grosso - UNEMAT

Dra. Rúbia Araújo Coelho

Faculdades Integradas Desembargador Sávio Brandão - FAUSB

INTERNACIONAL

Colômbia

Dr. Alain Castro Alfaro

Corporación Universitaria Rafael Nuñez Conferencistas em Liderança,
Coaching e Docente Investigador

Estados Unidos

Ma. Elaine Ferreira dos Santos

Pesquisadora de Escolas Bilingues e Ativista do Bilinguismo no Brasil

Paraguay

Dr. Emiliano Estigarribia Canese

Executivo na Cooperativa Universitária de Crédito no Paraguai Decano de
la Facultad de Ciencias Empresariales - Universidad Politécnica
y Artística del Paraguay.

Dra. Marta Isabel Canese Estigarribia

Facultad de Filosofía - Universidad Nacional de Asunción - UNA

México

Dr. Julio Cesar Garcia

Gerente de SST na Empresa Techint Engenharia e Construção

Comitê Editorial

Dr. Elias Cabral

Governo do Estado de Santa Catarina

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6382752565971419>

Dra. Dionara Freire de Almeida

Prefeitura Municipal de Itajaí - Santa Catarina

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5752623607167719>

Me. Elvio Porto Pereira (Brasil - Maranhão)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9340194257965248>

Me. Fabio Roberto Izepe (Brasil - São Paulo)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3566330293592848>

Me. Marcos Simão Guimarães (Brasil - Espírito Santo)

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1	1
GESTOR HOSPITALAR FRENTE AOS CONFLITOS E CRISES NO AMBIENTE DE TRABALHO: Seu diferencial nas equipes de saúde	1
Antônio Marcondes de Araújo; Livia Cristiane Tadeu Ribeiro de Lemos Rodrigues; Cassia Georgia Morato de Souza; Nathalia Danielle de Castro Macedo; Sueli Viana de Oliveira.....	1
CAPÍTULO 2	12
O GESTOR HOSPITALAR COMO LÍDER DE EQUIPES DE ALTA PERFORMANCE: Seu diferencial nas equipes de saúde	12
Antônio Marcondes de Araújo; Denise Rossi; Pedro de Deus Oliveira Toledo; Adriana Aparecida da Silva; Camila Silva Campos Brasileiro	12
CAPÍTULO 3	21
O GESTOR HOSPITALAR E A ARQUITETURA: seu diferencial no acompanhamento de projetos, restaurações, acessibilidade e reformas	21
Antônio Marcondes de Araújo; Livia Cristiane Tadeu Ribeiro de Lemos Rodrigues; Eliana dos Reis Santos; Rosemeire Costa Alves	21
CAPÍTULO 4	34
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO CONTEXTO ESCOLAR: CONTRIBUIÇÕES DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PARA PREVENÇÃO A SAÚDE MENTAL EM ADOLESCENTES NO CONTEXTO ESCOLAR.....	34
Marília Monteiro Santos; María Lourdes Cabañas Chaparro	34
CAPÍTULO 5	46
O GESTOR HOSPITALAR E A GOVERNANÇA CORPORATIVA E ASSISTENCIALISTA: Seu diferencial nas equipes de saúde	46
Antônio Marcondes de Araújo; Erica dos Santos Silva; Giulia Rocha Sena; Luana Esther Alves Sodré.....	46
CAPÍTULO 6	55
O GESTOR HOSPITALAR NA QUALIDADE E ACREDITAÇÃO: Seu diferencial nas equipes de saúde mediante à formação e às perspectivas de direcionamento de um hospital.....	55
Antônio Marcondes de Araújo; Willian Shakespeare Menezes de Oliveira; Priscilla de Oliveira Lopes Coelho; Raissa Coelho Ambrósio	55

Currículo..... 63

Organizadores 63

Autores 64

CAPÍTULO 1

GESTOR HOSPITALAR FRENTE AOS CONFLITOS E CRISES NO AMBIENTE DE TRABALHO: Seu diferencial nas equipes de saúde

Antônio Marcondes de Araújo; Livia Cristiane Tadeu Ribeiro de Lemos Rodrigues; Cassia Georgia Morato de Souza; Nathalia Danielle de Castro Macedo; Sueli Viana de Oliveira

Resumo:

Este artigo busca explorar o diferencial do gestor hospitalar frente aos conflitos e crises, por meio de uma pesquisa bibliográfica e documental. Enfatiza o diferencial deste profissional nas equipes de saúde e o impacto de sua atuação nos resultados organizacionais. São apresentados elementos da sua atuação, levantando em consideração as competências adquiridas na sua formação acadêmica, por meio de uma comparação entre a estrutura curricular do gestor hospitalar e de outros profissionais de saúde que costumeiramente ocupam a função de gestores nas instituições. Por fim, apresenta a atuação do gestor e seus diferenciais levando em consideração a especificidade desse profissional.

Palavras-Chave: Comunicação eficaz, Conflito na gestão de saúde, Gestão de crises, Liderança em saúde, Resolução de conflitos.

Abstract:

This article seeks to explore the difference between hospital managers in the face of conflicts and crises, through bibliographical and documentary research. It emphasizes the difference of this professional in health teams and the impact of his work on organizational results. Elements of his work are presented, considering the skills acquired in his academic training, through a comparison between the curricular structure of the hospital manager and other health professionals who usually occupy the role of managers in institutions. Finally, it presents the manager's performance and its differences, considering the specificity of this professional.

Keywords: Effective Communication, Conflict in Healthcare Management, Crisis Management, Healthcare Leadership, Conflict Resolution.

1. Introdução

A complexidade da gestão hospitalar é notória, visto que as instituições hospitalares abrangem uma ampla variedade de áreas de conhecimento essenciais para seu funcionamento eficaz, requerendo uma administração cuidadosa, a fim de garantir a prestação de serviços de saúde de forma segura e qualificada (Prestes *et al.* (2019). O primeiro hospital da América do Sul, a Santa Casa de Santos, fundado no ano de 1543 e administrado por freiras e religiosos, ao longo do tempo, passou por inúmeras

transformações, que estavam intrinsecamente ligadas ao desenvolvimento da gestão hospitalar (DRUCKER, 2011).

Comumente conhecido como pai da administração moderna, Peter Drucker (2011), enfatiza que dos gestores se espera a tomada de decisão, que gere impacto significativo no desempenho e nos resultados. Desta forma, o gestor hospitalar, tem a responsabilidade de facilitar a comunicação, promover a colaboração, avaliar e controlar a performance, criar e apoiar a manutenção de um ambiente que estimule o engajamento, gerenciar conflitos de forma construtiva e implementar ações em prol de promover melhoria contínua e a manutenção da sustentabilidade das instituições (AHRENS, 2017).

Os profissionais que buscam ingressar na área da gestão de saúde devem adotar uma perspectiva sistêmica e possuir conhecimento especializado em administração para coordenar eficientemente todas as etapas da cadeia produtiva, com o objetivo de maximizar a obtenção de resultados positivos (TEIXEIRA, 2001). De acordo com os dados do eMEC (2023), o Brasil possui em atividade 160 cursos de graduação em Gestão Hospitalar, 77 na modalidade presencial e 83 à distância. Estão concentrados no estado de Minas Gerais 38,75% dos cursos de graduação em Gestão Hospitalar, sendo que 12 cursos na modalidade presencial (eMEC, 2023).

Na década de 40 a Divisão de Organização Hospitalar publicou o livro intitulado “História e evolução dos hospitais” como seguimento do primeiro Curso de Organização e de Administração Hospitalares (BRASIL, 1944). Marcondes (1977) descreve que a Resolução 18, de 4 de junho de 1973, que aprovou a criação da habilitação em administração hospitalar, integrada no curso de graduação em administração de empresas, não sintetiza a amplitude do campo de trabalho deste profissional.

Pode-se refletir que a formação acadêmica do gestor hospitalar é relativamente recente para um cenário muito desafiador. O gestor hospitalar, enquanto peça-chave para a comunicação efetiva e não violenta, promoção da colaboração e gerenciamento de conflitos, necessita exercer sua capacidade de liderança, permitindo que as informações fluam com clareza e que as preocupações da equipe sejam ouvidas com atenção, estabelecendo uma base para evitar mal-entendidos e construir confiança. Manter a calma,

demonstrar empatia perante as inquietações dos funcionários e inspirar confiança na busca de soluções adequadas são elementos essenciais.

Conflitos podem surgir em qualquer equipe, mas é responsabilidade do gestor abordá-los de maneira construtiva, possibilitando a proposição de soluções que atendam as partes interessadas. Neste contexto, o objetivo deste artigo foi identificar as funções do gestor hospitalar destacando o seu diferencial no gerenciamento de conflitos e crises, para isso buscou-se elementos que indiquem as competências adquiridas na formação. Além disto, analisou-se os currículos de outros profissionais de saúde que geralmente ocupam a função de gestores no intuito de compreender a aderência na ocupação desses cargos.

2. Fundamentação Teórica

O ambiente hospitalar é intrinsecamente estressante e os conflitos e crises podem amplificar essa pressão (ALCANTARA, 2023). Os conflitos na área da saúde são predominantemente caracterizados pela participação de múltiplas partes, o que impõe a necessidade de uma especialização técnica substancial ao profissional que atua na gestão (NASCIMENTO, 2020).

O gestor deve assumir responsabilidades que abrangem não apenas a infraestrutura das instalações da unidade de saúde, mas também a integração entre as equipes, o acompanhamento das atividades e o monitoramento de indicadores e metas acordadas (PAIVA *et al.*, 2018). Além disso, é essencial que desempenhe o papel de mediador em eventuais conflitos que possam surgir, tomando decisões baseadas em um processo sistematizado que envolve a análise do problema com base em dados coletados, a produção de informações, o desenvolvimento de propostas e soluções, embasando suas decisões de maneira responsável e consciente (PAIVA *et al.*, 2018).

O termo conflito vem do latim *conflictus* – “bater junto, estar em desavença”. Segundo Carvalho, Peduzzi e Ayres (2014), significa: luta, enfrentamento; oposição entre duas ou mais partes; divergência de ideias, de opiniões. Os conflitos são ocorrências comumente vivenciadas em diversos tipos de ambientes e situações. Ferreira e Reis Neto (2015) detalham que nas organizações, os conflitos podem surgir devido à insatisfação de um ou

mais membros da equipe com o modelo de gestão, com os procedimentos de conduta e até mesmo entre os pares.

Segundo Cunha *et al.* (2018) a existência de crises e conflitos, até um certo nível, pode ser benéfica, constituindo momentos de melhoria e evolução das organizações e dos indivíduos. Corroborando com este posicionamento, Ferreira e Reis Neto (2015) salienta que no passado os conflitos e crises eram considerados prejudiciais e algo a ser reprimido, atualmente são vistos como oportunidade de acelerar o crescimento e desenvolvimento organizacional, pois quando abordados de maneira adequada, podem melhorar a gestão, o desempenho e a moral dos funcionários.

Caso a gestão de conflitos não seja eficaz, impactos negativos na qualidade do atendimento e na prestação de cuidados aos pacientes podem ser observados, além de, resultar na desmotivação dos profissionais e prejudicar o funcionamento do sistema de saúde como um todo (CUNHA *et al.*, 2018). Portanto, a efetiva administração de conflitos é um elemento crítico para assegurar a oferta de cuidados de saúde seguros e de elevada qualidade. Neste sentido, antes de tomar uma posição e decidir como agir, é essencial que o gestor hospitalar seja capaz de realizar um diagnóstico abrangente dos diversos elementos, atores, perspectivas, interesses e particularidades envolvidas em situações consideradas divergentes, incompatíveis e conflituosas (NASCIMENTO, 2020). Desta forma, este profissional deve tomar decisões baseadas em conhecimento de cenário, análise de causa de forma estruturada, assim como, na avaliação detalhada dos riscos envolvidos, dos possíveis impactos e baseadas na consulta a especialistas, quando necessário.

Ao detalhar os conhecimentos, competências e habilidades essenciais do gestor hospitalar para atuar frente a crises e conflitos a negociação, que implica desempenhar o papel de mediador nas relações e que apresenta íntima relação com a comunicação, que também deve ser elencada como de suma importância, uma vez que ela garante o fluxo de informações, a atualização oportuna dos sistemas de informação, bem como a elaboração de relatórios e planos de ação visando aprimorar a qualidade das informações no campo da saúde (PAIVA *et al.*, 2018).

3. Método

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental em que foram utilizados livros acadêmicos da área e bases de dados online, como: biblioteca Pearson Education e SciELO. A pesquisa foi realizada de agosto a outubro de 2023 e utilizou-se as palavras-chaves comunicação eficaz, conflito, conflito na gestão de saúde, conflito em saúde, gestão de crises, gestão hospitalar, liderança em saúde, resolução de conflitos. Os critérios de inclusão dos artigos seguiram a métrica das palavras-chaves e a aderência ao tema proposto.

A pesquisa bibliográfica segundo Macedo (1994): “Trata-se do primeiro passo em qualquer tipo de pesquisa científica, com o fim de revisar a literatura existente e não redundar o tema de estudo ou experimentação”, ou seja, é o levantamento ou revisão de obras publicadas sobre a teoria que irá direcionar o trabalho científico o que necessita uma dedicação, estudo e análise pelo pesquisador que irá executar o trabalho científico e tem como objetivo reunir e analisar textos publicados, para apoiar o trabalho.

Enquanto que a pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. (FONSECA, 2002). A pesquisa documental tem objetivos específicos e pode ser um rico complemento à pesquisa bibliográfica.

Assim, foi realizada uma busca sobre a produção do conhecimento referente a atuação do gestor e seus diferenciais para ocupar o cargo de gestão em ambientes hospitalares, levando em consideração a especificidade desse profissional.

Em seguida, foi feito um levantamento das disciplinas voltadas à gestão ofertadas na estrutura curricular especificamente do curso de Gestão Hospitalar da Faculdade de Saúde da Santa Casa de Belo Horizonte e comparado com a oferta de disciplinas também direcionadas à gestão nos cursos de Enfermagem e Medicina de uma Instituição de Ensino Superior pública de Minas Gerais.

4. Resultados e Discussão

No contexto hospitalar, o gestor desempenha uma série de funções cruciais quando se trata do gerenciamento de crises e conflitos. Essas funções desempenhadas pelo gestor são vitais para garantir que as equipes de saúde operem e realizem cuidados aos pacientes, atendendo suas necessidades e expectativas com alta qualidade, segurança, eficácia e eficiência.

A revisão da literatura demonstrou que entre as várias funções desempenhadas pelo gestor, o seu papel na manutenção da eficiência e no bem-estar das equipes de saúde é extremamente importante. Um gestor hospitalar eficaz demonstra competências fundamentais, como promoção da comunicação aberta, colaboração e gestão construtiva de conflitos.

Em momentos de crise, a liderança positiva desse profissional assume um papel ainda mais crucial, uma vez que a capacidade de manter a calma, demonstrar empatia diante das preocupações da equipe e tomar decisões informadas se torna essencial para o funcionamento eficaz do hospital. A pesquisa enfatiza que a habilidade de gerenciar conflitos de forma construtiva é uma das características-chave que um gestor hospitalar deve possuir.

Além disso, destaca-se que o ambiente hospitalar é intrinsecamente estressante. Portanto, a gestão do estresse é um componente essencial da gestão hospitalar, e estratégias como oferecer apoio psicológico, investir no desenvolvimento profissional da equipe e promover ambientes seguros são fundamentais para manter o equilíbrio e a eficiência da equipe, especialmente em momentos de crise.

Os resultados desta pesquisa indicam que a formação de gestores hospitalares e de profissionais de saúde que ocupam cargos de gestão deve ser direcionada ao desenvolvimento de habilidades e competências para lidar com os desafios específicos do ambiente hospitalar. A gestão hospitalar é uma disciplina em constante evolução, e a preparação dos profissionais deve ser atualizada de acordo com as demandas do mercado de trabalho em constante transformação. A ênfase nas competências de liderança, comunicação, resolução de conflitos e gestão do estresse é fundamental para o sucesso

desses profissionais e, por conseguinte, para a qualidade dos serviços de saúde prestados nos hospitais e clínicas.

Dado que o curso de gestão hospitalar é relativamente recente, é uma prática comum que parte das posições de liderança em instituições de saúde seja desempenhada por médicos, enfermeiros e outros profissionais da área da saúde. Isso se deve, em parte, ao fato de que esses profissionais possuem um conhecimento técnico assistencial sólido das operações e desafios específicos enfrentados em ambientes hospitalares, incluindo protocolos clínicos, cuidados ao paciente e interações com outros profissionais de saúde.

Cabe ressaltar, que no decorrer de sua formação acadêmica, esses profissionais não possuem em sua estrutura curricular disciplinas essenciais (Quadro 1) que abrangem tópicos específicos relacionados à gestão hospitalar. Com isso, acabam por necessitar de formações complementares para o exercício da função.

Quadro 1 – Comparação da Estrutura Curricular

Descrição	Curso de graduação Tecnologia em Gestão Hospitalar da Faculdade de Saúde da Santa Casa de Belo Horizonte	Graduação em Enfermagem (Outra IES)	Graduação em Medicina (Outra IES)
Disciplinas relacionadas à Gestão	Direito aplicado à gestão em saúde (80H); Administração de serviços hospitalares (80H); Planejamento e Controle de Operações em Saúde (80H); Gestão de Pessoas (80H); Tecnologia e Gestão da Informação em Saúde (80H); Planejamento estratégico em saúde (80H); Gestão de Contratos e Terceirização (80H); Governança Corporativa e assistencial (80H); Qualidade e acreditação (80H); Gestão de Conflitos e Crises (80H); Liderança e Gestão de Equipes de Alta Performance (80H);	Gestão e Inovação (80H); Gestão na Saúde (80H); Comunicação Assertiva (80H); Tecnologia em Saúde (80H).	Administração e Gerenciamento em Saúde (40H); Tecnologia da Informação e Comunicação e Saúde (40H); Saúde do Trabalhador (40H).

	Seminários de Gestão (80H); Hotelaria Hospitalar (80H) Matemática financeira (80H); Redação Empresarial (80H); Qualidade de Vida no Trabalho (80H); Hotelaria Hospitalar (80H); Comunicação Corporativa (80H); Contabilidade (80H); Logística e Cadeia de Suprimentos em Saúde (80H); Finanças Corporativas (80H); Marketing de Serviços e Relacionamento (80H); Arquitetura Hospitalar (80H); Vivências Profissionais Orientadas (80H).		
Carga horária total por disciplinas direcionadas à gestão hospitalar	1920 horas	300 horas	120 horas

Fonte: Autores (2023).

No contexto educacional a formação do gestor hospitalar na Faculdade de Saúde da Santa Casa de Belo Horizonte é condizente com o desafio complexo que este profissional enfrenta no mercado de trabalho, pois exige uma combinação de habilidades técnicas e interpessoais que são desenvolvidas durante a graduação. Além da carga horária detalhada no Quadro 1, os discentes têm a oportunidade de vivenciar na prática mais 500 horas divididas em estágio obrigatório e projetos de extensão que engloba todas as áreas administrativas e de gestão de uma instituição de saúde.

A discussão sobre o significado do trabalho no contexto da gestão hospitalar e da atuação de médicos, enfermeiros e gestores durante o gerenciamento de crises e conflitos é fundamental para entender a dinâmica e a importância de cada função na entrega de cuidados de saúde de qualidade.

Para um gestor hospitalar, o trabalho significa desempenhar um papel crucial na coordenação e no gerenciamento de recursos para garantir que os pacientes recebam os cuidados assistenciais de que precisam. Significa também criar um ambiente de trabalho

seguro, eficiente e colaborativo para a equipe de saúde. Além disso, o gestor desempenha um papel de liderança, tomando decisões informadas, resolvendo conflitos e apoiando a equipe durante crises. O trabalho do gestor é significativo, pois tem um impacto direto na qualidade dos serviços de saúde e, conseqüentemente, na vida dos pacientes.

Para Vendemiatti et al. (2010) o enfermeiro desempenha um papel fundamental durante crises e conflitos, pois, além de monitorar o estado de saúde dos pacientes, criar e executar planos de tratamento e cuidados estabelecidos em conjunto com a equipe multidisciplinar, atua como ligação direta entre a equipe, pacientes e familiares. O profissional médico é responsável pela avaliação clínica, diagnóstico e plano de tratamento dos pacientes, sua experiência clínica é fundamental para tomar decisões médicas informadas em momentos críticos (VENDEMIATTI et al., 2010) .

Em conjunto, essas funções desempenham papéis significativos e complementares, conforme sua formação, conhecimento, habilidade e atitude, contribuindo para garantir a melhor assistência, qualidade, segurança, minimizar riscos, lidar eficazmente com crises e conflitos no ambiente hospitalar e atender as expectativas dos pacientes e familiares.

5. Conclusão

Em síntese, este artigo enfatizou a relevância da formação dos gestores hospitalares para o gerenciamento de crises e conflitos, na busca pela qualidade, segurança, eficácia e eficiência nas instituições hospitalares.

Ao longo do texto, explorou-se como esses profissionais desempenham um papel determinante na liderança de equipes de saúde, na condução e tomada de decisão, que gere impacto significativamente positivo no desempenho e nos resultados.

Por fim, o gestor hospitalar durante sua formação desenvolve conhecimentos e habilidades compatíveis com a necessidade do mercado, possibilitando o aprimoramento contínuo dos resultados para garantir a eficiência, eficácia, qualidade e segurança em toda operação hospitalar.

Referências

AHRENS, Rudy de Barros. **A gestão estratégica na administração**: vol. 2. Ponta Grossa: Atena Editora, 2017. 294 p. Disponível em: <file:///C:/Users/23879/Downloads/a-gestao-estrategica-na-administracao-2.pdf>. Acesso em: 25 out. 2023.

ALCANTARA, Ellen. **Gerenciando o Estresse na Saúde**: estratégias diárias para profissionais de ambiente hospitalar. Estratégias Diárias para Profissionais de Ambiente Hospitalar. 2023. Disponível em: <https://academiadopsicologo.com.br/featured/gerenciando-o-estresse-na-saude-estrategias-diarias-para-profissionais-de-ambiente-hospitalar/>. Acesso em: 31 out. 2023.

BRASIL. Divisão de Organização Hospitalar. Ministério da Saúde (org.). **História e Evolução dos Hospitais**. Rio de Janeiro, 1944. 588 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd04_08.pdf. Acesso em: 10 out. 2023.

CARVALHO, Brígida Gimenez; PEDUZZI, Marina; AYRES, José Ricardo de Carvalho Mesquita. Concepções e tipologia de conflitos entre trabalhadores e gerentes no contexto da atenção básica no Sistema Único de Saúde (SUS). **Cadernos de Saúde Pública**, [S.L.], v. 30, n. 7, p. 1453-1462, jul. 2014. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00134613>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/y5cQCMzVgm59dVR3CP3XnHP/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 14 out. 2023.

CUNHA, Pedro *et al.* Conflitos em contexto de saúde: um instrumento de avaliação de estilos de gestão de conflitos. **Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental**, [S.L.], n. 20, p. 09-18, dez. 2018. Portuguese Journal of Mental Health Nursing. <http://dx.doi.org/10.19131/rpesm.0221>. Disponível em: https://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1647-21602018000300002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt?script=sci_arttext&pid=S1647-21602018000300002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 16 out. 2023.

DRUCKER, Peter F.. **O gestor eficaz**. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

EMEC. **Instituições de Educação Superior e Cursos Cadastrados**. 2023. Disponível em <http://emec.mec.gov.br/emec/nova>. Acesso em: 31 out. 2023.

FERREIRA, Claudia Aparecida Avelar; REIS NETO, Mário Teixeira. **Gestão de conflitos nas organizações**: um olhar para a saúde. Revista Eletrônica Gestão & Saúde, [s. l.], v. 06, n. 03, p. 2799-2818, jan. 2015. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/rgs/article/view/3263/2948>. Acesso em: 25 out. 2023.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002.

MACEDO, Neusa Dias de. **Iniciação à pesquisa bibliográfica**: guia do estudante para a fundamentação do trabalho de pesquisa. 2. ed. São Paulo: Loyola, 1994.

MARCONDES, Reinaldo Cavalheiro. O administrador hospitalar: sua formação e perspectivas profissionais. **Revista de Administração de Empresas**, [S.L.], v. 17, n. 2, p. 23-28, abr. 1977. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0034-75901977000200003>. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-75901977000200003>. Acesso em: 15 out. 2023.

NASCIMENTO, Dulce Maria Martins do. **Mediação de conflitos na gestão da saúde (médica, clínica e hospitalar)**: humanização do direito médico. Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário, [S.L.], v. 9, n. 1, p. 170-195, 6 abr. 2020. Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário. <http://dx.doi.org/10.17566/ciads.v9i1.605>. Disponível em: <https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/605>. Acesso em: 31 out. 2023.

PAIVA, Rosilene Aparecida *et al.* O papel do gestor de serviços de saúde: revisão de literatura. **Revista Médica de Minas Gerais**, Belo Horizonte, v. 5, n. 58, 2018. Disponível em: <https://rmmg.org/artigo/detalhes/2455>. Acesso em: 16 out. 2023.

PRESTES, Andréa *et al.* **Manual do gestor hospitalar**. Brasília: Federação Brasileira de Hospitais, 2019. 196 p. Disponível em: https://fbh.com.br/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-FBH_web.pdf. Acesso em: 31 out. 2023.

TEIXEIRA, Bianca Gianordoli. **CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DECISÓRIO**: a importância da integração na alta gerência de uma gestão hospitalar privada. 2001. 99 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Administração Pública, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2001. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/3757/000304824.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 20 out. 2023.

VENDEMIATTI, Mariana; SIQUEIRA, Elisabete Straditto; FILARDI, Fernando; BINOTTO, Erlaine; SIMIONI, Flávio José. Conflito na gestão hospitalar: o papel da liderança. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 15, n. 1, p. 1301-1314, jun. 2010. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1413-81232010000700039>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/fV4yM75m9zKJSSmGDp35WLx/?lang=pt>. Acesso em: 16 out. 2023.

CAPÍTULO 2

O GESTOR HOSPITALAR COMO LÍDER DE EQUIPES DE ALTA PERFORMANCE: Seu diferencial nas equipes de saúde

Antônio Marcondes de Araújo; Denise Rossi; Pedro de Deus Oliveira Toledo; Adriana Aparecida da Silva; Camila Silva Campos Brasileiro

Resumo:

Este artigo apresenta conceitos sobre a liderança de equipes de alta performance, com enfoque no profissional graduado em gestão hospitalar e seu diferencial quando comparado ao enfermeiro e/ou médico que, historicamente atuam nesta função. O objetivo foi identificar as funções do gestor hospitalar frente a liderança de equipes de alta performance, buscando elementos que indiquem sua atuação de forma diferenciada. Este trabalho é resultado de uma pesquisa bibliográfica e documental, realizada no período de agosto a outubro de 2023 e os resultados apontam que os profissionais formados em gestão hospitalar possuem melhor preparo para gestão dos serviços e equipes de saúde. Conclui-se que esse profissional a partir de seu arcabouço teórico e prático, obtido por meio da formação possui melhores possibilidades no alcance da alta performance das equipes e é esperado que o mercado de trabalho da saúde reconheça esses profissionais e os absorvam nos cargos de gestão futuramente.

Palavras-Chaves: Gestão hospitalar; Liderança; Alta performance

Abstract:

This article presents concepts about the leadership of high-performance teams, focusing on professionals graduated in hospital management and their differences when compared to nurses and/or doctors who historically work in this role. The objective was to identify the functions of the hospital manager in relation to the leadership of high-performance teams, looking for elements that indicate their performance in a different way. This work is the result of a bibliographical and documentary research carried out from August to October 2023 and the results indicate that professionals trained in hospital management are better prepared to manage health services and teams. It is concluded that this professional, based on his theoretical and practical framework, obtained through training, has better possibilities in achieving high team performance and it is expected that the health job market recognizes these professionals and absorbs them into management positions. in the future.

Keywords: Hospital management. Leadership. High performance

1. Introdução

Historicamente, o papel de um líder em relação a sua equipe influencia diretamente no comportamento, satisfação e produtividade dela. Muitos estudos são desenvolvidos sobre

a importância de se ter uma boa liderança para o alcance dos resultados e sobre a humanização no ambiente de trabalho, temáticas hoje amplamente discutidas, as quais contribuem para a melhoria do cenário e um maior conhecimento a respeito do assunto.

No âmbito da saúde, a situação é ainda mais alarmante, pois foi um dos principais setores que não pôde parar durante a pandemia do ano de 2020 pelo vírus SARS-CoV-2, ocasionando em um ambiente de exaustão em massa nesse setor. Tal fato, mesmo nos dias de hoje ainda apresenta reflexos, devido a impossibilidade de interrupção de vários serviços, implementação e aclimatação de outros como por exemplo as consultas e trabalho online, que também possuem seus prós e contras, sendo assim um período de muita instabilidade.

Nesse contexto, logicamente as lideranças desempenham um papel fundamental na composição, segurança e qualidade nas entregas das equipes, corroborando para o alcance dos resultados esperados. Visto que, além da sua colaboração no gerenciamento de processos e demandas, os líderes possuem a responsabilidade pelo engajamento, estruturação, clima e bom relacionamento entre os colaboradores, suas atribuições e as necessidades da organização.

Posto isto, é notória a precisão de gestores bem-preparados para atuação na área da saúde, em decorrência de suas especificidades e particularidades. A história da gestão hospitalar está intimamente ligada ao surgimento dos hospitais. De acordo com os dados do eMEC (2017), Minas Gerais contava, em 2017 com 14 cursos presenciais de graduação em Gestão Hospitalar; em 2020 (eMEC, 2020), eram apenas 12 cursos presenciais, sete deles em Belo Horizonte. Atualmente, são apenas oito cursos em oferta no Estado (eMEC, 2022). A formação recente do profissional formado em gestão hospitalar busca ganhar espaço e garantir sua atuação com excelência e preparado para o mercado de trabalho.

O diferencial do gestor hospitalar se justifica através da fundamentação de seus conhecimentos e amplitude de atuação, permitindo assim maior enfoque nas atividades que envolvem todo o entorno do serviço de saúde. Liderar equipes e processos é a base da sua

formação e atuação profissional, pois desempenha um papel vital na garantia de que as equipes de saúde operem de maneira eficiente, segura e centrada no paciente.

O objetivo deste artigo foi identificar as funções do gestor hospitalar frente à liderança de equipes de alta performance, buscando elementos que indiquem sua atuação de forma diferenciada levantando as competências adquiridas na sua formação. Além disso, também realizar análise dos currículos de formação de outros profissionais de saúde que ocupam a função de gestores em hospitais e clínicas de saúde para verificar e analisar a aderência na ocupação dos cargos.

2. Fundamentação Teórica

Para a dissertação do tema é de suma importância conceituar a relação entre o gestor hospitalar e a liderança de equipes de alta performance, para que posteriormente seja compreendido seu papel e diferencial em detrimento aos profissionais atualmente atuantes na área da saúde.

A pesquisa foi realizada com base no material didático da disciplina de Liderança e gestão de equipes de alta performance, através de artigos científicos e pesquisas feitas na internet acerca do tema.

As autoras Ana Cristina Limongi-França e Eliete Bernal Arellano (2002) enriqueceram o aporte teórico com a conceituação de que a liderança é um processo social no qual se estabelecem relações de influência entre pessoas, sendo observados em qualquer espaço e nota-se que todas as pessoas são capazes de exercer influência sobre outras, toda pessoa é potencialmente um líder.

Enquanto as autoras Ana Paula Escorsin e Carolina Walger (2017) contribuíram com o entendimento do desenvolvimento de equipes e o autor Antonio Muniz (2021), com a importância da jornada colaborativa. Os quais a partir da leitura de seus livros permitiram a compreensão de metodologias para o desenvolver as equipes e como o envolvimento e

participação dos colaboradores é fundamental para o alcance dos objetivos e consequentemente da alta performance.

3. Método

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental em que foram utilizados livros acadêmicos e bases de dados online, como: biblioteca Pearson Educação y SciELO. A pesquisa foi realizada de agosto a outubro de 2023 e, utilizou-se as palavras-chave Gestão hospitalar; Liderança; Alta performance, tendo sido encontrados 02 artigos. Os critérios de inclusão dos artigos seguiram a métrica das palavras chaves e publicações dos últimos cinco anos.

A pesquisa bibliográfica segundo Macedo (1994, p. 13): “Trata-se do primeiro passo em qualquer tipo de pesquisa científica, com o fim de revisar a literatura existente e não redundar o tema de estudo ou experimentação”, ou seja, é o levantamento ou revisão de obras publicadas sobre a teoria que irá direcionar o trabalho científico o que necessita uma dedicação, estudo e análise pelo pesquisador que irá executar o trabalho científico e tem como objetivo reunir e analisar textos publicados, para apoiar o trabalho, enquanto que a pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. (FONSECA, 2002, p. 32). A pesquisa documental tem objetivos específicos e pode ser um rico complemento à pesquisa bibliográfica.

Assim, foi realizada uma busca sobre a produção do conhecimento referente a atuação do gestor e seus diferenciais para ocupação do cargo de gestão em ambientes hospitalares, levando em consideração a especificidade desse profissional, logo em seguida foi feito um levantamento das disciplinas voltadas à gestão ofertadas na grade curricular especificamente do curso de Gestão Hospitalar da faculdade Santa Casa de Belo Horizonte e comparado com a oferta de disciplinas também direcionadas à gestão nos cursos de enfermagem e medicina de uma IES.

Trata-se de uma revisão de literatura a partir da definição do problema, feita pesquisa com a escolha de dois livros, baseada nas referências bibliográficas da disciplina de liderança e equipes de alta performance do curso de gestão hospitalar da Faculdade de Saúde Santa Casa BH. Com a utilização também da busca via artigos e pesquisas na internet relacionados ao tema, realizando a avaliação e análise dos dados obtidos. Os dados coletados foram submetidos à análise temática e crítica, para adequação e fundamentação do estudo.

4. Resultados e discussão

No presente estudo foi constatada a direta relação entre a liderança e a capacidade de exercer influência sobre o outro, na qual todas as pessoas possuem, tornando dessa forma qualquer indivíduo, um líder em potencial. A partir disso, é identificada a necessidade do desenvolvimento de competências e habilidades para que esse processo de influência se torne uma liderança efetiva e que a mesma contribua com a alta performance de sua equipe.

Um dos principais desafios dos líderes na atualidade é conhecer a sua equipe, saber quem são as pessoas que trabalham ao seu lado e por fatores diversos como: comunicação, conflitos, convivência, entre outros. Entretanto, esse é um fator indispensável para o desenvolvimento das equipes, não há como desenvolver habilidades e competências quando não se conhece os colaboradores, seu potencial e o que precisa ser melhorado, sendo assim, fica evidente que o alcance da alta performance só é possível com o conhecimento e desenvolvimento das equipes.

Segundo Carlos Sander (2023), a alta performance é considerada uma característica de equipes e indivíduos que em suas entregas apresentam superação das expectativas, no alcance de metas e na qualidade de uma atuação capaz de gerar bons números de processos e projetos. Para que isso seja possível o aperfeiçoamento constante é necessário, a comunicação, relacionamento e participação de todos é fundamental.

Dentro deste contexto, foi identificado a importância da jornada colaborativa e a participação do colaborador nesse processo de constituição da alta performance na equipe, visto que ele também possui capacidade influência e principalmente de contribuição para o alcance desse objetivo. A partir disso a liderança precisa fazer com que sua equipe compreenda seu papel, sua importância e a necessidade dessa interação para que esse propósito, que depende da coletividade, seja devidamente alcançado.

Atualmente não se encontra facilmente profissionais com formação superior em Gestão Hospitalar ocupando cargos de liderança nas organizações de saúde. Um dos motivos é porque a profissão é relativamente nova e por isso é mais fácil encontrar profissionais da assistência ou da administração ocupando vagas de gestores, logo, o mercado ainda absorve de forma tímida este profissional por talvez não conhecer suas habilidades e competências ou por ainda divulgar vagas somente entre profissionais da assistência.

Entretanto, o profissional formado em gestão hospitalar desempenha um papel fundamental na liderança de equipes de alta performance dentro de um ambiente de saúde. Ele é responsável por coordenar, organizar e supervisionar as operações do hospital e, ao fazê-lo, influencia diretamente o desempenho e a eficácia das equipes que trabalham na instituição. Entre as suas principais atribuições residem: coordenação de recursos e processos, planejamento estratégico, tomada de decisão, gestão de conflitos, comunicação, foco na qualidade, promoção da cultura de segurança, desenvolvimento da equipe, promoção da inovação, adaptação a mudanças, gestão de pessoas, monitoramento e avaliação de desempenho, entre outros.

A justificativa para a importância do gestor hospitalar como líder de equipes de alta performance reside na complexidade e na natureza crítica dos serviços de saúde. Dessa forma, esse profissional possui um papel de liderança crucial na criação de uma cultura de alta performance, fornecendo direção, recursos e apoio para que as equipes alcancem seus objetivos e prestem cuidados de saúde de qualidade aos pacientes.

As questões acima citadas são possibilitadas a partir da matriz de grade curricular de formação deste profissional, a qual possui em sua totalidade 3.000 horas e destas, 1.920

delas são dedicadas a disciplinas de gestão. Sendo assim a formação de gestores hospitalares possui uma base estruturada nas necessidades da gestão de uma instituição de saúde. E no que diz respeito à gestão de pessoas, a temática deste artigo, possui 4 disciplinas, com um total de 400 horas dedicadas a esse estudo.

Pelo fato do curso de gestão ser relativamente novo, é comum a maioria das vagas de gestão em estabelecimentos de saúde serem ocupadas por médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde. Tais profissionais possuem entendimento da operação e dos desafios enfrentados em um ambiente hospitalar, incluindo protocolos clínicos, cuidados ao paciente e interações com outros profissionais de saúde. Porém, no decorrer da sua graduação esses profissionais não possuem em sua estrutura curricular disciplinas obrigatórias que abrangem tópicos específicos relacionados à gestão de hospitais e necessitam de formações complementares para exercício da função (Quadro 1).

Quadro 1: Estrutura Curricular

	Curso superior de Gestão hospitalar da faculdade Santa Casa de Belo Horizonte	Curso superior de enfermagem (outra IES)	Curso superior de medicina (outra IES)
Disciplinas relacionadas à gestão	Direito aplicado à gestão em saúde (80H); Administração de serviços hospitalares (80H); Planejamento e Controle de Operações em Saúde (80H); Gestão de Pessoas (80H); Tecnologia e Gestão da Informação em Saúde (80H); Planejamento estratégico em saúde (80H); Gestão de Contratos e Terceirização (80H); Governança Corporativa e assistencial (80H); Qualidade e acreditação (80H); Gestão de Conflitos e Crises (80H); Liderança e Gestão de Equipes de Alta Performance (80H); Seminários de Gestão	Gestão e Inovação (80H) Gestão na Saúde (80H) Comunicação Assertiva (80H) Tecnologia em Saúde (80H)	Administração e Gerenciamento em Saúde (40H) Tecnologia da Informação e Comunicação e Saúde (40H) Saúde do Trabalhador (40H)

	(80H); Hotelaria Hospitalar (80H) Matemática financeira (80H); Redação Empresarial (80H); Qualidade de Vida no Trabalho (80H); Hotelaria Hospitalar (80H); Comunicação Corporativa (80H) Contabilidade (80H); Logística e Cadeia de Suprimentos em Saúde (80H); Finanças Corporativas (80H); Marketing de Serviços e Relacionamento (80H); Arquitetura Hospitalar (80H); Vivências Profissionais Orientadas (80H).		
Carga horária total por disciplinas direcionadas à gestão hospitalar	1920 H	300 H	120H

Fonte: Elaboração Própria, 2023

Com isso, ao assumir o cargo é necessário aprimoramento em relação a projetos, planejamentos, otimização de recursos, análise de dados, gestão de pessoas para garantir a eficiência em toda operação hospitalar. Diferente do gestor hospitalar, que se desenvolve durante sua formação, com carga horária de 1920 horas curriculares obrigatórias direcionadas à gestão e com o diferencial de 500 horas de estágio obrigatório e projetos de extensão que engloba todas as áreas administrativas de uma instituição de saúde. (Faculdade de Saúde Santa Casa BH).

5. Conclusão

A partir do apresentado, conclui-se que o alcance da alta performance de uma equipe está diretamente relacionado a sua liderança, a mesma exerce uma influência proeminente nesse processo. Sendo assim, é de suma importância que os profissionais que atuem como líderes, em específico na saúde, tenham em seu arcabouço teórico e prático conhecimentos e experiências que agreguem a gestão de pessoas, conflitos, desenvolvimento de

competências e habilidades, entre outros.

Portanto, foi analisado que na atualidade, os profissionais que estudam gestão hospitalar, possuem uma grade e matriz curricular mais completa e aderente aos fins da gestão em saúde como um todo e em específico no que diz respeito à gestão de pessoas e liderança quando comparada a mesma questão para os profissionais que estudam enfermagem e medicina. A partir disso, espera-se que o mercado de trabalho da saúde identifique e reconheça esses profissionais, possam absorvê-los nas instituições de saúde em cargos de gestão e proporcionem essa mudança no atual cenário.

Referências

CARLOS SANDER; Alta performance: Como se tornar um profissional de alto desempenho Plataforma frons. Disponível em: <<https://frons.com.br/blog/carreira/alta-performance/amp/>>. Acesso em: 29 out. 2023.

LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina; ARELLANO, Eliete Bernal. Liderança, poder e comportamento organizacional. **As pessoas na organização**, 2002.

ESCORSIN, Ana Paula; WALGER, Carolina. Liderança e desenvolvimento de equipes. **Curitiba: Intersaberes**, 2017.

FONSECA, João José Saraiva. **Apostila de metodologia da pesquisa científica**. João José Saraiva da Fonseca, 2002.

MACEDO, Neusa Dias de. **Iniciação à pesquisa bibliográfica: guia do estudante para a fundamentação do trabalho de pesquisa**. 2. ed. São Paulo: Loyola, 1994.

MUNIZ, Antonio. **Jornada Colaborativa: Construindo times de alta performance com a liderança colaborativa, a inteligência coletiva e a cultura de experimentação**. Brasport, 2021.

CAPÍTULO 3

O GESTOR HOSPITALAR E A ARQUITETURA: seu diferencial no acompanhamento de projetos, restaurações, acessibilidade e reformas

Antônio Marcondes de Araújo; Livia Cristiane Tadeu Ribeiro de Lemos Rodrigues; Eliana dos Reis Santos; Rosemeire Costa Alves

Resumo:

Este artigo busca explorar o diferencial do gestor hospitalar frente ao acompanhamento de projetos, restaurações, acessibilidade e reformas em unidades de saúde hospitalar priorizando o bem-estar do paciente e mitigando erros arquitetônicos que comprometam a saúde dos pacientes. Enfatiza-se o diferencial deste profissional nas equipes de saúde e o impacto de sua atuação nos resultados organizacionais. O método utilizado foi a revisão bibliográfica e a análise documental. Foram apresentados elementos da sua atuação, levantando em consideração as competências adquiridas na sua formação acadêmica, por meio de uma comparação entre a estrutura curricular do gestor hospitalar e de outros profissionais de saúde que costumemente ocupam a função de gestores nas instituições. Por fim, apresenta-se a atuação do gestor e seus diferenciais levando em consideração as suas especificidades.

Palavras-Chave: Gestão; Projetos; Planejamento; Arquitetura Hospitalar; Experiência do Paciente.

Abstract:

This article seeks to explore the hospital manager's differential when it comes to monitoring projects, restorations, accessibility and renovations in hospital health units, prioritizing patient well-being and mitigating architectural errors that compromise patients' health. The difference of this professional in health teams and the impact of his performance on organizational results is emphasized. The method used was bibliographic review and document analysis. Elements of their work were presented, taking into account the skills acquired in their academic training, through a comparison between the curricular structure of the hospital manager and other health professionals who usually occupy the role of managers in institutions. Finally, the manager's performance and its differences are presented, taking into account their specificities.

Keywords: Management; Projects; Planning; Hospital Architecture; Patient Experience.

1. Introdução

A complexidade da gestão hospitalar é notória, visto que as instituições hospitalares abrangem uma ampla variedade de áreas de conhecimento essenciais para seu funcionamento eficaz, requerendo uma administração cuidadosa, a fim de garantir a prestação de serviços de saúde de forma segura e qualificada (Prestes et al. (2019).

A história da gestão hospitalar está intimamente ligada ao surgimento dos hospitais. O primeiro hospital da América do Sul, a Santa Casa de Santos, fundado no ano de 1543 e administrado por freiras e religiosos, ao longo do tempo, passou por inúmeras transformações, que estavam intrinsecamente ligadas ao desenvolvimento da gestão hospitalar (DRUCKER, 2011).

Comumente conhecido como pai da administração moderna, Peter Drucker (2011), enfatiza que dos gestores se espera a tomada de decisão, que gere impacto significativo no desempenho e nos resultados. Desta forma, o gestor hospitalar, tem a responsabilidade de facilitar a comunicação, promover a colaboração, avaliar e controlar a performance, criar e apoiar a manutenção de um ambiente que estimule o engajamento, gerenciar conflitos de forma construtiva e implementar ações em prol de promover melhoria contínua e a manutenção da sustentabilidade das instituições (AHRENS, 2017).

Os profissionais que buscam ingressar na área da gestão de saúde devem adotar uma perspectiva sistêmica e possuir conhecimento especializado em administração para coordenar eficientemente todas as etapas da cadeia produtiva, com o objetivo de maximizar a obtenção de resultados positivos (TEIXEIRA, 2001). De acordo com os dados do eMEC (2023), o Brasil possui em atividade 160 cursos de graduação em Gestão Hospitalar, 77 na modalidade presencial e 83 à distância. Estão concentrados no estado de Minas Gerais 38,75% dos cursos de graduação em Gestão Hospitalar, sendo que 12 cursos na modalidade presencial (eMEC, 2023).

Na década de 40 a Divisão de Organização Hospitalar publicou o livro intitulado “História e evolução dos hospitais” como seguimento do primeiro Curso de Organização e de Administração Hospitalares (BRASIL, 1944). Marcondes (1977) descreve que a Resolução 18, de 4 de junho de 1973, que aprovou a criação da habilitação em administração hospitalar, integrada no curso de graduação em administração de empresas, não sintetiza a amplitude do campo de trabalho deste profissional.

Pode-se considerar que a formação acadêmica do gestor hospitalar é uma novidade em um ambiente de desafios consideráveis. A formação recente do profissional formado em

gestão hospitalar busca ganhar espaço e garantir sua atuação com excelência para atender a necessidade do mercado de trabalho.

O atendimento do paciente com excelência requer inúmeros elementos que corroboram para que a experiência seja positiva. Desde o acolhimento na chegada até a alta hospitalar, a infraestrutura, cuidados, tratamento e condução assistencial precisam ser estruturados objetivando o bem-estar do paciente, o atendimento de seus requisitos e necessidades. Neste contexto, é necessária atenção especial para as instalações do estabelecimento de saúde mitigando riscos à saúde.

O gestor deve assumir responsabilidades que abrangem não apenas a infraestrutura das instalações da unidade de saúde, mas também a integração entre as equipes, o acompanhamento das atividades e o monitoramento de indicadores e metas acordadas (PAIVA et al., 2018). Desta forma, o gestor em suas atividades pode estabelecer ações para otimização de recursos e processos, reduzir desperdícios, principalmente, os relacionados a tempo de espera e estoque, gestão financeira, gerenciamento de riscos, além de, propiciar que o atendimento prestado seja eficiente, acessível, eficaz, seguro e de qualidade.

Segundo Goes (2017) o hospital é um edifício multifacetado, com interações diversas de alta tecnologia e refinados processos de atuação profissional (atendimento assistencial) com outras características industriais (lavanderia, serviço de nutrição, transportes, dentre outros) tornando o ambiente extremamente complexo e com a presença de inúmeros riscos.

O objetivo deste artigo foi identificar a contribuição e o diferencial do gestor hospitalar nas equipes de saúde para propiciar uma excelente experiência para o paciente no que diz respeito à arquitetura de construção, acessibilidade, restaurações e necessidades de reformas, para isso buscou-se elementos que indiquem as competências adquiridas na formação. Além disto, analisou-se os currículos de outros profissionais de saúde que geralmente ocupam a função de gestores no intuito de compreender a aderência na ocupação desses cargos.

2. Fundamentação Teórica

A Política Nacional de Humanização buscou qualificar a atenção dada ao paciente na rede de saúde fortalecendo a necessidade de atenção humanizada para alcance do melhor resultado assistencial. De acordo com Sato e Ayres (2015) incluir trabalhadores, usuários e gestores neste contexto e estimular sua participação de forma cooperativa, permitiram obter dimensão de que a interação das pessoas com o ambiente poderia favorecer a melhora do paciente.

Encontrar esperança para a cura em um ambiente que não é familiar pode dificultar a recuperação dos pacientes, portanto, mudar os hábitos e atender as necessidades do paciente dentro dos aspectos legais e normativos, passou a ser um aspecto consideravelmente sensível para o êxito no tratamento (SATO; AYRES, 2015). Diante disto, é essencial tornar o espaço hospitalar apropriado para o cuidado ao paciente, assim como, propor ações que favoreçam a interação em um ambiente adequado para a recuperação.

Para Villa *et al.* (2017) o bem-estar, dignidade e integridade moral do paciente é percebido desde a hora que ele chega para o atendimento até sua alta hospitalar e como ele é tratado naquele contexto de fragilidade. A humanização constrói um modo de acolhimento do paciente com a equipe, durante toda a sua permanência no estabelecimento de saúde.

A busca pela tríplice inclusão, usuário, trabalhadores e gestores constitui o principal eixo da humanização em saúde, juntamente com uma equipe multidisciplinar incentivada pela compreensão de que um projeto arquitetônico de uma instituição de saúde tenha as pessoas como foco central (COSTA *et al.*, 2020).

A estrutura física de hospitais e instituições de saúde desempenha um papel fundamental na experiência do paciente. Ela pode afetar tanto o bem-estar, quanto a qualidade e segurança do atendimento. Thomazoni (2016) sugere que as experiências de hospitais projetados há menos de 10 anos sejam utilizadas como referência para questões de humanização da arquitetura, pois o foco dos hospitais é no cuidado da saúde e não na doença.

A contemporaneidade faz grande diferença no tratamento e experiência do paciente, impactando significativamente na melhoria dos serviços de saúde, pois o uso da tecnologia, dados, informações e comunicação em saúde permitem o mapeamento digital dos processos realizados no hospital, compartilhamento de informações entre profissionais e instituições, com vistas no planejamento dos próximos passos e melhoria contínua (THOMAZONI, 2016).

Para além do contexto da experiência, as características ambientais dos estabelecimentos de Saúde devem favorecer as estratégias relacionadas à segurança do paciente, como por exemplo, a prevenção de transmissão de agentes infecciosos. Neste sentido, é recomendado que seja realizado um estudo preliminar quanto a localização, zoneamento dos ambientes funcionais e circulação, além do estabelecimento de barreiras físicas, que associadas a condutas técnicas visam aumentar a segurança assistencial (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2022).

No Brasil, a estrutura física de hospitais e instituições de saúde é regulamentada por diversas legislações e normas específicas, tornando os requisitos complexos e amplos. Dentre as inúmeras regulamentações existentes, pode-se citar:

- Resolução RDC 50 de 2002: dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de Estabelecimentos Assistenciais de saúde (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2022);
- Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 9050: trata da acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos, estabelecendo diretrizes para a acessibilidade (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015);
- Lei 8.080 de 1990 - Lei Orgânica da Saúde: dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, incluindo a estrutura física (BRASIL, 1990);
- Lei 8.142/1990: dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a fiscalização das ações de saúde, incluindo aspectos relacionados à estrutura dos serviços de saúde (BRASIL, 1990);

- Portaria GM/MS nº 3.523/1998: define diretrizes para o planejamento, programação, projeto e avaliação de estabelecimentos assistenciais de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998).

Diante deste cenário, o gestor hospitalar é um profissional que compreende a complexidade da estrutura física e tem aptidão para participar e acompanhar ativamente projetos, desde a construção do estabelecimento até as necessidades de reforma e manuseio da estrutura, mantendo o foco na melhor experiência, entrega de valor para o paciente, segurança, qualidade e sustentabilidade.

3. Método

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental em que foram utilizados livros acadêmicos da área e bases de dados online, como: biblioteca Pearson Education e SciELO. A pesquisa foi realizada de agosto a outubro de 2023 e utilizou-se as palavras-chaves gestão, projetos, planejamento, arquitetura hospitalar, experiência do paciente. Os critérios de inclusão dos artigos seguiram a métrica das palavras-chaves e a aderência ao tema proposto.

A pesquisa bibliográfica segundo Macedo (1994): “Trata-se do primeiro passo em qualquer tipo de pesquisa científica, com o fim de revisar a literatura existente e não redundar o tema de estudo ou experimentação”, ou seja, é o levantamento ou revisão de obras publicadas sobre a teoria que irá direcionar o trabalho científico o que necessita uma dedicação, estudo e análise pelo pesquisador que irá executar o trabalho científico e tem como objetivo reunir e analisar textos publicados, para apoiar o trabalho.

Enquanto a pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. (FONSECA, 2002). A pesquisa documental tem objetivos específicos e pode ser um rico complemento à pesquisa bibliográfica.

Foi realizado um levantamento sobre a produção do conhecimento referente a atuação do gestor e seus diferenciais para ocupar o cargo de gestão em ambientes hospitalares,

levando em consideração a especificidade desse profissional. Logo em seguida foi realizada comparação da estrutura curricular do Curso de graduação Tecnologia em Gestão Hospitalar da Faculdade de Saúde da Santa Casa de Belo Horizonte e com a estrutura de cursos de graduação em Administração, Arquitetura, Enfermagem e Medicina de uma Instituição de Ensino Superior pública de Minas Gerais, cujos egressos comumente ocupam o cargo de gestor hospitalar.

4. Resultados e Discussão

A evolução da tecnologia, inovação e as mudanças têm ocorrido em ritmo acelerado. Os normativos que determinam padrões para os estabelecimentos de saúde não acompanham a velocidade dessas alterações. Desta forma, é iminente a dificuldade que as instituições hospitalares, principalmente as mais antigas, em atender a regulamentação.

No contexto hospitalar, o gestor desempenha uma série de funções cruciais quando se trata do gerenciamento de equipes e do uso da infraestrutura para propiciar a melhor experiência para o paciente e familiar / acompanhante. Essas funções desempenhadas pelo gestor são vitais para garantir que as equipes de saúde operem e realizem cuidados aos pacientes, atendendo suas necessidades e expectativas, com alta qualidade, segurança, eficácia e eficiência.

Para ser um profissional que atenda às necessidades específicas das instituições, é necessário o desenvolvimento de competências gerenciais, que são amplas e variadas, pois refletem a necessidade de diferentes abordagens em contextos organizacionais diversos.

Durand (1998 *apud* Brandão; Guimarães 2001) fundamenta o conceito de competência, relacionando três aspectos: os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. O conhecimento representa a compilação e organização das informações incorporadas pelo indivíduo; as habilidades correspondem à capacidade de aplicar eficazmente o conhecimento adquirido e; as atitudes dizem respeito à disposição e inclinação em relação à adoção de ações específicas. Portanto, a formação dos gestores hospitalares deve ser direcionada ao desenvolvimento de competências para lidar com os desafios específicos do ambiente hospitalar.

A preparação dos profissionais deve ser dinâmica e atualizada com base nas demandas do mercado de trabalho, que está em constante transformação. A ênfase nas competências de liderança, comunicação, resolução de conflitos e gestão de processos e resultados é fundamental para o sucesso desses profissionais e, por conseguinte, para a qualidade dos serviços de saúde.

Pelo fato do curso de gestão hospitalar ser relativamente recente, é uma prática comum que parte das posições de liderança em instituições de saúde seja desempenhada por médicos, enfermeiros e outros profissionais da área da saúde. Isso se deve, em parte, ao fato de que esses profissionais possuem um conhecimento técnico assistencial sólido das operações e desafios específicos enfrentados em ambientes hospitalares, incluindo protocolos clínicos, cuidados ao paciente e interações com outros profissionais de saúde, mas cabe ressaltar, que no decorrer de sua formação acadêmica, esses profissionais não possuem em sua estrutura curricular disciplinas específicas que abrangem tópicos relacionados à gestão hospitalar (Quadro 1). Com isso, acabam por necessitar de formações complementares para o exercício da função.

Quadro 1 – Estrutura Curricular

	Curso de graduação Tecnologia em Gestão Hospitalar da Faculdade de Saúde da Santa Casa de Belo Horizonte	Graduação em Enfermagem (Outra IES)	Graduação em Medicina (Outra IES)
Disciplinas relacionadas à gestão	Direito aplicado à gestão em saúde (80H); Administração de serviços hospitalares (80H); Planejamento e Controle de Operações em Saúde (80H); Gestão de Pessoas (80H); Tecnologia e Gestão da Informação em Saúde (80H); Planejamento estratégico em saúde (80H);	Gestão e Inovação (80H); Gestão na Saúde (80H); Comunicação Assertiva (80H); Tecnologia em Saúde (80H).	Administração e Gerenciamento em Saúde (40H); Tecnologia da Informação e Comunicação e Saúde (40H); Saúde do Trabalhador (40H).

	Gestão de Contratos e Terceirização (80H); Governança Corporativa e assistencial (80H); Qualidade e acreditação (80H); Gestão de Conflitos e Crises (80H); Liderança e Gestão de Equipes de Alta Performance (80H); Seminários de Gestão (80H); Hotelaria Hospitalar (80H) Matemática financeira (80H); Redação Empresarial (80H); Qualidade de Vida no Trabalho (80H); Hotelaria Hospitalar (80H); Comunicação Corporativa (80H); Contabilidade (80H); Logística e Cadeia de Suprimentos em Saúde (80H); Finanças Corporativas (80H); Marketing de Serviços e Relacionamento (80H); Arquitetura Hospitalar (80H); Vivências Profissionais Orientadas (80H).		
Carga horária total por disciplinas direcionadas à gestão hospitalar	1920 horas	300 horas	120 horas

Fonte: Autores (2023).

No contexto educacional a formação do gestor hospitalar na Faculdade de Saúde da Santa Casa de Belo Horizonte é condizente com o desafio complexo que este profissional enfrenta

no mercado de trabalho, pois exige uma combinação de habilidades técnicas e interpessoais que são desenvolvidas durante a graduação. Além da carga horária detalhada no quadro 1, os discentes ainda têm a oportunidade de vivenciar na prática mais 500 horas divididas em: estágio obrigatório e projetos de extensão que englobam todas as áreas administrativas e de gestão de uma instituição de saúde.

5. Conclusão

O gestor hospitalar domina com propriedade as demandas de mercado em relação aos processos, interações e exigências legais de atuação, além disso, compreende as especificidades de cada área, assim como, a necessidade e expectativa de todas as partes interessadas, possibilita a proposição de melhorias e a otimização de serviços e recursos por ter uma formação mais sólida em relação às necessidades de gestão. O gestor hospitalar é um profissional apto, com embasamento técnico científico para solucionar desperdícios, riscos e ameaças, além de buscar o alcance e a manutenção da sustentabilidade dos serviços hospitalares.

Atender as regulamentações e normativas vigentes é preponderante para que os riscos sejam mitigados, assim como, utilizar a inovação, tecnologias e recursos disponíveis para alcançar melhorias e aprimorar a assistência com vistas no bem-estar do paciente e de todos os envolvidos na operação. Este artigo enfatizou a relevância da formação dos gestores hospitalares para favorecer uma excelente experiência para o paciente por meio de uma arquitetura hospitalar adequada.

É notória a aderência desse profissional para o acompanhamento e condução nos projetos arquitetônicos de estabelecimentos hospitalares, pois domina tanto a parte das necessidades assistenciais quanto as adaptações necessárias para o ambiente hospitalar por ter preparação ainda na graduação para atuar nessa área. É comum, a necessidade de restaurações e reformas em estabelecimentos de saúde. O acompanhamento desse profissional se torna imprescindível para que sejam respeitados tanto a legislação quanto a acessibilidade e adaptação funcional para o bom atendimento dos profissionais e mitigação dos riscos à saúde ou reclamação por falta de bem-estar por parte dos pacientes.

O olhar do gestor vai desde o planejamento de construções e reformas até a satisfação de espaços acessíveis, agradáveis e de fácil circulação. Ao longo do texto explorou-se como esses profissionais desempenham um papel determinante na liderança de processos e pessoas na saúde, na condução e tomada de decisão, que gere impacto significativamente positivo no desempenho e nos resultados, sendo assim, ele também coopera com expertise os planejamentos e execuções de obras, pensando tanto nos pacientes quanto na preservação dos maquinários, no atendimento e bem-estar dos profissionais da saúde. Por fim, o gestor hospitalar durante sua formação desenvolve conhecimentos e habilidades compatíveis com a necessidade do mercado, possibilitando o aprimoramento contínuo dos resultados para garantir a eficiência, eficácia, qualidade e segurança em toda operação hospitalar.

Referências

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução RDC 50/2002, que dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de Estabelecimentos Assistenciais de saúde. **Diário Oficial da União**, Brasília, 2002.

AHRENS, Rudy de Barros. **A gestão estratégica na administração**: vol. 2. Ponta Grossa: Atena Editora, 2017. 294 p. Disponível em: https://cdn.atenaeditora.com.br/artigos_anexos/5_6a2bad55b283cfef985fbd9981f36c22929347cb.pdf. Acesso em: 25 out. 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos**. Rio de Janeiro, p. 162. 2015.

BRANDÃO, Hugo Pena; GUIMARÃES, Tomás de Aquino. Gestão de competências de competências e gestão de desempenho: tecnologias distintas ou instrumentos de um mesmo construto. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 41, n. 1, p. 8-15, mar. 2001. Disponível em: <https://www.scielo.br/rae/a/C3ZbzVBfq8LLhpSppQ4BYbH/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 02 nov. 2023.

BRASIL. Divisão de Organização Hospitalar. Ministério da Saúde (org.). **História e Evolução dos Hospitais**. Rio de Janeiro, 1944. 588 p. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd04_08.pdf. Acesso em: 10 out. 2023.

BRASIL. Lei 8080 de 19 de Setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. **Diário Oficial da União** 1990.

Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.080%2C%20DE%2019%20DE%20SETEMBRO%20DE%201990.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20para,correspondentes%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAsncias. Acesso em: 10 out. 2023.

BRASIL. Lei 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. **Diário Oficial da União** 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm. Acesso em: 10 out. 2023.

COSTA, Diovane Ghignatti da et al. Satisfaction attributes related to safety and quality perceived in the experience of hospitalized patients. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 41, n. , p. 1-9, 2020. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1983-1447.2020.20190152>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rgenf/a/s5FCctxYlXbm4wQx6SgTZ5d/?lang=pt#>. Acesso em: 14 out. 2023.

DRUCKER, Peter F.. **O gestor eficaz**. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002.

EMEC. **Instituições de Educação Superior e Cursos Cadastrados**. 2023. Disponível em <http://emec.mec.gov.br/emec/nova>. Acesso em: 31 out. 2023.

GOES, Ronald de. **Manual Prático de Arquitetura Hospitalar**. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher Ltda, 2017. 285 p. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=KXy5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=arquitetura+hospitalar+e+a+experi%C3%A7%C3%A3o+do+paciente&ots=wTg_tfCilP&sig=e0X8ddhGPc5Ipv8Y8oxkow5zdN8#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 31 out. 2023.

MACEDO, Neusa Dias de. **Iniciação à pesquisa bibliográfica**: guia do estudante para a fundamentação do trabalho de pesquisa. 2. ed. São Paulo: Loyola, 1994.

MARCONDES, Reinaldo Cavalheiro. O administrador hospitalar: sua formação e perspectivas profissionais. **Revista de Administração de Empresas**, [S.L.], v. 17, n. 2, p. 23-28, abr. 1977. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0034-75901977000200003>. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-75901977000200003>. Acesso em: 15 out. 2023.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria GM/MS nº 3.523, de 28 de agosto de 1998. Estabelece diretrizes para o planejamento, programação, projeto e avaliação de estabelecimentos assistenciais de saúde. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 31 ago. 1998. Seção 1, p. 74. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt3523_28_08_1998.html. Acesso em: 15 out. 2023.

PAIVA, Rosilene Aparecida *et al.* O papel do gestor de serviços de saúde: revisão de literatura. **Revista Médica de Minas Gerais**, Belo Horizonte, v. 5, n. 58, 2018. Disponível em: <https://rmmg.org/artigo/detalhes/2455>. Acesso em: 16 out. 2023.

PRESTES, Andréa *et al.* **Manual do gestor hospitalar**. Brasília: Federação Brasileira de Hospitais, 2019. 196 p. Disponível em: https://fbh.com.br/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-FBH_web.pdf. Acesso em: 31 out. 2023.

SATO, Mariana; AYRES, José Ricardo de Carvalho Mesquita. Arte e humanização das práticas de saúde em uma Unidade Básica. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v. 19, n. 55, p. 1027-1038, dez. 2015. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1807-57622014.0408>. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/icse/2015.v19n55/1027-1038/pt/>. Acesso em: 16 out. 2023.

TEIXEIRA, Bianca Gianordoli. **CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DECISÓRIO: a importância da integração na alta gerência de uma gestão hospitalar privada**. 2001. 99 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Administração Pública, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2001. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/3757/000304824.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 20 out. 2023.

THOMAZONI, A. D. L. **A definição do partido arquitetônico pautado nos estudos dos fluxos frente à modernização de hospitais complexos**. São Paulo, 2016. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

VILLA, Louise Lisboa de Oliveira *et al.* The perception of the companion of the humanized care in a pediatric intensive care unit / A percepção do acompanhante sobre o atendimento humanizado em unidade de terapia intensiva pediátrica. **Revista de Pesquisa Cuidado É Fundamental Online**, v. 9, n. 1, p. 187-192, 10 jan. 2017. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro UNIRIO. <http://dx.doi.org/10.9789/2175-5361.2017.v9i1.187-192>. Disponível em: https://seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/5346/pdf_1. Acesso em: 25 set. 2023.

CAPÍTULO 4

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO CONTEXTO ESCOLAR: CONTRIBUIÇÕES DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PARA PREVENÇÃO A SAÚDE MENTAL EM ADOLESCENTES NO CONTEXTO ESCOLAR

Marília Monteiro Santos; María Lourdes Cabañas Chaparro

Resumo:

O estudo a seguir, possui uma abordagem epistemológica de caráter interpretativo, com natureza qualitativa, tendo como objetivo primordial refletir sobre as contribuições da inteligência emocional para a saúde mental dos adolescentes, a partir da metodologia de análise de conteúdo proposta por Bardin(2011). A pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica, de caráter exploratório, realizada a partir de um material já existente, como livros e artigos científicos. Foram realizadas pesquisas, de forma isolada, através das plataformas digitais na base de dados do site da BVS (Biblioteca Virtual de Saúde) com os seguintes descritores: inteligência Emocional "AND" Saúde Mental "AND" Adolescentes, sendo encontrados um total de 62 artigos, onde apenas 7 artigos foram elegíveis para discussão e análise, segundo critérios adotados, e sua análise realizada baseado na análise de conteúdo segundo Bardin(2011). Conclui-se que poucos foram os artigos elegíveis encontrados para o desenvolvimento da pesquisa, contribuindo dessa forma para a necessidade de novos estudos, bem como o envolvimento do setor educacional nestas pesquisas. Refletir sobre o desenvolvimento da inteligência emocional também se torna uma maneira de contribuir para a preservação da saúde mental nos adolescentes diante do seu processo evolutivo, tornando-se de suma importância que o conhecimento sobre inteligência emocional possa ser abordado de maneira transdisciplinar.

Palavras-Chave: Inteligência Emocional; Saúde Mental; Preservação; Adolescentes; Educação.

Abstract:

The following study has an epistemological approach of an interpretative nature, of a qualitative nature, with the primary objective of reflecting on the contributions of emotional intelligence to the mental health of adolescents, based on the content analysis methodology proposed by Bardin (2011). The research is an exploratory bibliographical review, based on existing material such as books and scientific articles. Searches were carried out, in isolation, through digital platforms in the database of the VHL (Virtual Health Library) website with the following descriptors: Emotional Intelligence "AND" Mental Health "AND" Adolescents, and a total of 62 articles were found, where only 7 were eligible for discussion and analysis, according to the criteria adopted, and their analysis carried out based on content analysis according to Bardin (2011). The conclusion is that few eligible articles were found for the development of the research, thus contributing to the need for further studies, as well as the involvement of the educational sector in these studies. Reflecting on the development of emotional intelligence also becomes a way of contributing to the preservation of mental health in adolescents in the face of their evolutionary process, making it of paramount importance that knowledge about emotional intelligence can be approached in a transdisciplinary way.

Keywords: Emotional Intelligence; Mental Health; Preservation; Adolescents; Education

1 Introdução

O estudo que segue, apresenta reflexões sobre as contribuições da inteligência emocional como fator preventivo para a saúde mental dos adolescentes no contexto escolar, visto que adolescentes encontram dificuldades em lidar e gerir com suas emoções muitas vezes por não as conhecer.

Shinyashiki (2006) relata que situações vividas onde as pessoas passam a sofrer por não serem capazes de realizar “tomada de decisão”, mostram que atitudes são capazes de transformar a vida de uma pessoa, quer seja de forma positiva ou negativa.

“Enquanto vivemos nossa vida cotidiana, nossas ações muitas vezes são determinadas pelos dois componentes conflitantes do cérebro: um sistema emocional automático (vamos chamá-lo de impulsivo) e o nosso sistema cognitivo racional (vamos chamá-lo de pensador).” (ACHOR, 2012)

Diante do exposto torna-se necessário que esses adolescentes tenham inserido em seu cotidiano escolar ações voltadas para o desenvolvimento de sua inteligência emocional (IE), tornando-a um fator positivo para o enfrentamento ao sofrimento psíquico, mas sobretudo de preservação da saúde mental.

Com respeito às etapas educativas segundo os estudos selecionados, assinalar que são a Educação Primária e a Educação Secundária as etapas onde se desenvolveram a maioria dos estudos, sendo a Educação Infantil a única onde se encontrou um só estudo. Quanto à efetividade dos programas, deve-se destacar que os melhores resultados foram encontrados na Primária, o que destaca a necessidade de começar a desenvolver implementações para melhorar a Inteligência Emocional em idades adiantadas, já que rendem grandes benefícios. Além disso, considera-se que o sistema educativo deve proporcionar e contribuir para o desenvolvimento dos recursos necessários que lhes facilitem e ajudem a superar as diversas situações de conflito que surgem durante esse período evolutivo, as quais são necessárias para ser capazes de se compreender e ter uma atitude flexível e aberta às mudanças que surjam (PUERTAS MOLERO et al, 2020).

A pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica, de caráter exploratório, realizada a partir de um material já existente, como livros e artigos científicos. Foram realizadas pesquisas, de forma isolada, através das plataformas digitais na base de dados do site da BVS (Biblioteca Virtual de Saúde) com os seguintes descritores: inteligência Emocional “AND” Saúde Mental “AND” Adolescentes, sendo encontrados um total de 62 artigos, onde apenas

7 artigos foram elegíveis para discussão e análise, segundo critérios adotados, e sua análise realizada baseado na análise de conteúdo segundo Bardin (2011).

Refletir sobre o desenvolvimento de inteligência emocional também se torna uma maneira de contribuir para a preservação da saúde mental nos adolescentes diante do seu processo evolutivo tornando-se de suma importância que o conhecimento sobre inteligência emocional possa ser abordado dentro do contexto escolar de maneira transdisciplinar.

2.Fundamentação Teórica

Henri Wallon,(1879-1962) filósofo, médico francês aprofunda seus conhecimentos no tocante a psicologia e suas implicações para a área educacional por meio de estudos e pesquisas, desenvolvendo no período entre 1950 a 1960 uma teoria psicogenética cujo foco principal é a afetividade, visto que diante de sua teoria, a afetividade e a inteligência são desenvolvidas juntas ao longo da vida do indivíduo, onde a afetividade cria espaço para o desenvolvimento cognitivo desde o momento em que a criança inicia seu processo de construção da realidade no qual encontra-se inserida e a partir desse momento a construção desse sujeito alterna mediante momentos predominantemente afetivos ou momentos predominantemente racionais (LAKOMY, 2008).

Para Gardner(1995),

“ Numa visão tradicional, a inteligência é definida operacionalmente como a capacidade de responder a itens em teste de inteligência. A inferência, a partir dos resultados de testes, de alguma capacidade subjacente é apoiada por técnicas estatísticas que comparam respostas de sujeitos em diferentes idades; a aparente correlação desses resultados de testes através das idades e através de diferentes testes corrobora a noção de que a faculdade geral da inteligência , g, não muda muito com a idade ou com treinamento ou experiência. Ela é um atributo ou faculdade inata do indivíduo”.

Na década de 1980, o psicólogo e pesquisador Howard Gardner questiona a tradicional visão sobre o que vem a ser inteligência, baseado nos estudos de Piaget e Vygotsky, onde afirma que o indivíduo é possuidor de diversas capacidades ou inteligências, onde em suas pesquisas identificou 8 tipos: linguística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal-cinestésica, interpessoal, intrapessoal e naturalista. (LAKOMY, 2008)

O conceito de inteligência passou por variadas transformações ao longo das décadas onde é possível observarmos no quadro abaixo elaborado por Daniel Chabot e Michel Chabot (2005), em seu livro intitulado pedagogia emocional sentir para aprender: como incorporar a inteligência emocional às suas estratégias de ensino.

Quadro 1- Evolução do conceito de inteligência

ANO	PESQUISADOR	CONCEITO DE INTELIGÊNCIA
1905	ALFRED BINET	É AQUILO QUE NOS PERMITE OBTER ÊXITO ESCOLAR
1927	CHARLES SPEARMAN	ATITUDE COGNITIVA GERAL ÚNICA
1938	LOUIS THURSTORN	COMPOSTA POR SETE FATORES INDEPENDENTES
1983	HOWARD GARDNER	OITO DIFERENTES FORMAS DE INTELIGÊNCIA
1988	ROBERT STERNBERG	TRÊS ELEMENTOS DISTINTOS
1990	PETER SALOVEY E JOHN MAYER	A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: UMA FORMA DE INTELIGÊNCIA NÃO-COGNITIVA
1996	DANIEL GOLEMAN	A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: AQUILO QUE NOS PERMITE OBTER ÊXITO NA VIDA

Fonte: Chabot e Chabot (2005)

Diante de diversas teorias, emerge no cenário mundial um psicólogo e jornalista da ciência conhecido como Daniel Goleman apresentando estudos no tocante à inteligência emocional (IE) onde ele define como: “ a capacidade que o ser humano possui em saber identificar e lidar com suas emoções e com as emoções do próximo (GOLEMAN, 1995).

Nesses processos de identificação e gestão das emoções pertencentes ao indivíduo, encontramos algumas habilidades de suma importância a serem desenvolvidas como: autoconhecimento, controle emocional, automotivação, reconhecimento das emoções em si e em outras pessoas, relações interpessoais e relações intrapessoais.

Daniel Chabot E Michel Chabot (2005), apresentam no quadro abaixo, o modo de funcionamento do cérebro racional (racional e lógico) e do cérebro emocional(totalmente irracional, impulsivo e com reações espontâneas).

Quadro 2- Os Campos de Competências e suas particularidades

COMPETÊNCIAS/ PARTICULARIDADES	COGNITIVAS	TÉCNICAS	RELACIONAIS	EMOCIONAIS
FUNÇÃO PRINCIPAL	PENSAR	FAZER	COMUNICAR	SENTIR
MODO DE FUNCIONAMENTO	LÓGICO E RACIONAL	MOTOR E INTELECTUAL	VERBAL E NÃO-VERBAL	IRRACIONAL E IMPULSIVO
TIPO DE APRENDIZADO	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	EXPERIMENTAL	ASSOCIATIVO
MEMÓRIA	DECLARATIVA	PROCEDIMENTAL	RELACIONAL	EMOCIONAL
ESTRUTURA DO CÉREBRO	HIPOCAMPO E CÓRTEX	CÓRTEX, GYRUS FUSIFORME, CEREBELO	CÓRTEX	AMÍGDALA E LÓBULO PRÉ-FRONTAL

Fonte: Chabot e Chabot (2005)

Vieira (2017) em seus estudos, apresenta um conceito que deve ser acrescido ao processo de identificação e gestão das emoções o qual define como autorresponsabilidade “crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado, sendo assim, é o único que pode mudá-la.”

No tocante a autorresponsabilidade, a tabela 1 apresenta as 6 leis relacionadas a condutas.

Tabela 1- As 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade (vieira 2015)

AS 6 LEIS PARA A CONQUISTA DA AUTORRESPONSABILIDADE
1- SE É PARA CRITICAR, CALE- SE
2- SE É PARA JULGAR AS PESSOAS, JULGUE APENAS SUAS ATITUDES E COMPORTAMENTOS
3- SE É PARA JUSTIFICAR SEUS ERROS, APRENDA COM ELES
4- SE É PARA RECLAMAR, DÊ SUGESTÃO

5- SE É PARA BUSCAR CULPADOS, BUSQUE SOLUÇÃO
6- SE É PARA SE FAZER DE VÍTIMA, FAÇA-SE DE VENCEDOR

Fonte: Chabot e Chabot (2005)

O educando ao vivenciar o período da adolescência, também vivencia um período de vulnerabilidade, que deve ser acolhido como fase da etapa no qual encontra-se inserido, mas sobretudo, as situações ocorridas nesta fase necessitam ser orientadas e superadas mediante suas dificuldades.

A literatura científica aponta a etapa adolescente como um dos períodos evolutivos de maior vulnerabilidade, em consequência das mudanças físicas, cognitivas, emocionais e sociais envolvidas, e o aumento na exposição a situações de risco (Valero, Pérez y Delgado, 2012). Considerando que as principais inquietudes na adolescência estão relacionadas com a busca da identidade pessoal, o autoconhecimento e a imagem corporal, a sexualidade e a aceitação por parte do grupo de iguais (Hidalgo-Vigário e Ceñal, 2014) os adolescentes são particularmente vulneráveis ao consumo de substâncias (tabaco, álcool ou outras drogas), distúrbios alimentares, relações sexuais em risco de gravidez e infecção, assédio escolar e problemas interiorizados e exteriorizados, incluindo os pensamentos e comportamentos auto-lesivos e/ou suicidas. (MARTI ET All, 2020)

Em função do exposto, para adolescentes, desenvolver habilidades socioemocionais, torna-se fundamental no contexto escolar favorecer uma melhor compreensão de suas emoções e emoções de seus colegas, oportunizando tomada de decisão responsável e consciente, frente não apenas as dificuldades conteudísticas das disciplinas ou relacionais, mas sobretudo ao enfrentamento das dificuldades emocionais diante desta etapa da vida tão repleta de modificações bio-psico-social.

“A gestão da emoção depende da gestão do pensamento. São duas gestões que completam o gerenciamento global da mente humana ou psique. A gestão da mente depende diretamente da gestão de comportamentos que desgastam ou poupam energia cerebral. Muitas pessoas são consumidores responsáveis, compram produtos de qualidade, dentro do prazo de validade e que cabem no orçamento, mas e quanto ao consumo emocional, elas são responsáveis? “(CURY, 2015)

Daniel Chabot E Michel Chabot (2005), em seus estudos apontam quadros com as quatro categorias de competências emocionais a serem desenvolvidas nos educandos para o sucesso escolar.

Quadro 3- As quatro categorias de competências emocionais para o sucesso escolar

COMUNICAÇÃO	MOTIVAÇÃO	AUTONOMIA	GESTÃO DE SI
CLAREZA DE ESPÍRITO	CURIOSIDADE	AUTONOMIA	CONCENTRAÇÃO
ESCUITA	ENGAJAMENTO	DESEMBARAÇO	AUTOCONFIANÇA
EMPATIA	INTERESSE	DISCIPLINA	AUTOCONTROLE
ESPÍRITO DE EQUIPE	PAIXÃO	INICIATIVA	OTIMISMO
SEGURANÇA	PERSEVERANÇA	ABERTURA DE ESPÍRITO	PACIÊNCIA

Fonte: Elaboração Própria, 2023

A Inteligência Emocional surge no contexto escolar mundial trazendo benefícios para o educando, onde o mesmo utilizará recursos apreendidos nesse ambiente, aplicando esses conhecimentos ao longo de sua vida, atuando diretamente na prevenção da sua saúde mental.

Pesquisas anteriores mostraram que a inteligência emocional é um bom preditor do enfrentamento adaptativo das vicissitudes da vida (Limonero, Tomás-Sábado e Fernández-Castro, 2006; Limonero et al., 2012), para que possa ser considerada uma variável mediadora entre os acontecimentos da vida e as consequências que estes podem ter na saúde e no bem-estar das pessoas. Ou seja, a inteligência emocional estaria relacionada com processos de adaptação, o que facilitaria respostas adequadas a diferentes situações estressantes e a redução de reações emocionais desadaptativas, facilitando a experimentação de estados de humor positivos e reduzindo os negativos (Mac Cann, Fogarty, Zeidner, & Roberto, 2011). Nessa perspectiva, poderia-se levantar a hipótese de que a inteligência emocional pode atuar como um fator de proteção contra a ideação e o comportamento suicida.(GÓMEZ-ROMERO ET AL, 2018)

3 Metodologia

O estudo a seguir, possui uma abordagem epistemológica de caráter interpretativo, com natureza qualitativa, tendo como objetivo primordial refletir sobre as contribuições da inteligência emocional para a saúde mental dos adolescentes, a partir da metodologia de análise de conteúdo proposta por Bardin(2011) .

A pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica, de caráter exploratório, realizada a partir de um material já existente, como livros e artigos científicos.

“A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Parte dos estudos exploratórios podem ser definidos como pesquisa bibliográfica, assim como certo, o que número de pesquisas desenvolvidas a partir da técnica de análise do conteúdo. (Gil, 2008)

Foram realizadas pesquisas, de forma isolada, através das plataformas digitais, na base de dados do site da BVS (Biblioteca Virtual de Saúde), no período compreendido entre 2018 a 2023, com os seguintes descritores: Inteligência Emocional “ AND” Saúde Mental “AND” Adolescentes, onde foram encontrados um total de 62 artigos.

Dos artigos encontrados foram selecionados para estudo artigos segundo os seguintes critérios elegíveis: Critérios de inclusão: 1- Artigos contendo em seu corpo textual assuntos principais referente à: Inteligência Emocional, Estudantes, Psicologia Educacional, Comportamento do Adolescente, Saúde Mental, Psicologia do Adolescente. 2- Artigos nos seguintes idiomas: Espanhol e português. Critérios de exclusão: 1- Artigos que não puderam ser acessados em função do link. 2- Artigos que não contenham acesso ao texto completo. Sendo para tanto elegíveis para a realização dessa pesquisa um total de 7 artigos.

Após leitura reflexiva dos artigos elegíveis, realizou-se uma análise de conteúdo, baseada em análise de conteúdo de BARDIN (2011).

4 Discussões

A adolescência constitui um período de transição para a vida adulta, e encontra-se em constante transformação biológica, psicológica, social e afetiva, onde se faz necessário preconizar o desenvolvimento saudável dessa etapa da evolução do educando, evitando, exposição a riscos sejam eles físicos ou emocionais.

Diante de situações prejudiciais ao educando, a inteligência emocional (IE) pode e deve atuar como um fator de proteção para a saúde mental, uma vez que a tomada de decisão, para aqueles que possuem desenvolvido sua IE, não ocorre de forma impulsiva e

impensada, gerando no educando maior resistência frente a negatividade das situações que podem ocorrer no ambiente escolar , utilizando recursos próprios relacionado a razão e a emoção para determinar afirmativas e negativas diante das situações vivenciadas, evitando envolvimento desnecessário em situações que possam vir a colocar em risco sua saúde mental.

Ao conhecer as próprias emoções, o educando passa a ser detentor de um conhecimento emocional, onde suas reações serão menos impulsivas ou dolorosas diante o enfrentamento das adversidades que se apresentem no contexto escolar, como dificuldades nos conteúdos, verbalização, expressão de seus erros e possíveis maneiras de corrigi-lo, interação entre seus pares, atividades grupais, divergência de pensamentos, frustrações e outros, onde esse educando ao identificar e saber lidar de forma positiva , ressignificando essas situações, torna possível prevenir o surgimento do sofrimento psíquico, como ansiedade, pânico, depressão, alterações de humor dentre outros.

Ao ensinar o adolescente dentro do contexto escolar a lidar firmemente com as situações que se apresentam em seu cotidiano tendo como base primordial a inteligência emocional(IE), quando o mesmo ao se deparar com rodas coletivas de jovens que fazem consumo de álcool, tabaco, drogas dentre outros, terá a firmeza de reconhecer o quanto esses fatores são maléficos para sua própria saúde física e mental e as consequências negativas geradas em seu organismo, sendo capaz inclusive de melhor selecionar suas relações interpessoais e fortalecer sua capacidade intrapessoal de relacionamento, e ao fortalecer sua auto estima torna-se fortemente capaz para se ausentar de ambientes ou relacionamentos que contenham essas características , evitando assim o consumo.

"Além disso, a teoria da auto-eficácia tem uma influência considerável no domínio da saúde e do bem-estar (Olivari Medina e Urra Medina, 2007). A auto-eficácia geral refere-se à crença firme da pessoa na sua capacidade de gerir adequadamente uma ampla gama de situações da vida cotidiana (Baessler e Schwarzer, 1996). Esta habilidade se manifesta como parte do juízo crítico através do qual os adolescentes auto-avaliam seu nível de vulnerabilidade ante o abuso de álcool e, portanto, prediz sua capacidade para modificar ou evitar esse consumo." (GONZÁLEZ-YUBERO ET AL 2021)

Atualmente, as tecnologias digitais são utilizadas como um dos recursos principais no processo ensino-aprendizagem dentro do contexto escolar, onde por muitas vezes essa interação com o mundo virtual oportuniza aos educandos consumos indevidos e, de

maneira exacerbada, as informações, sendo, inclusive, utilizada em muitas ocasiões no ambiente escolar sem supervisão, bem como, no âmbito familiar também sem supervisão, trazendo para esse educando que ainda não possui inteligência emocional (IE) desenvolvida, a ausência de habilidades para tomada de decisão que limita e seleciona tempo de uso dessa ferramenta tecnológica.

A toxicidade ocasionada pelo uso excessivo e indiscriminado de telas, favorece a efeitos psicológicos negativos ocasionando sofrimento psíquico com possíveis sintomas de ansiedade, depressão, introspecção e até ausência de interação social com seus pares.

"Dentro da pesquisa no terreno emocional, nos últimos anos foi gerado um corpus amplo de pesquisa no campo da inteligência emocional (IE), a qual se refere à capacidade de raciocinar de forma eficaz sobre as emoções e a informação emocional e utilizar as emoções para facilitar o pensamento (Mayer, Caruso, & Salovey, 2016)." (ARRIVILLAGA ET AL 2021)

"A compreensão emocional (CE) é um conceito desenvolvimental, que tem sido estudado junto com o conhecimento emocional, a inteligência emocional ou regulação emocional, ora como sendo sinónimo de uns, ora como sendo uma parte de outros, ora como tendo uma individualidade própria (Djambazova-Popordanoska, 2016; Franco & Santos, 2015; Roazzi, et al., 2015)" (FRANCO ET AL 2020)

Segundo Bonet et al(2022) os adolescente que não possuem capacidade para identificar ou enfrentar situações emocionais em seu contexto , fazem parte de um grupo de adolescentes que se tornam mais suscetíveis e fragilizados diante do meio no qual encontram-se inseridos , relatando sentimentos de baixo estima, falta de esperança com relação a sua vida futura, não dispendo de uma rede de apoio, quer seja no âmbito familiar, quer seja no meio social, apresentando também ausência de habilidades emocionais e dificuldades em socializar-se .

5 Considerações Finais

Conclui-se que poucos foram os artigos elegíveis encontrados para o desenvolvimento da pesquisa, contribuindo dessa forma para a necessidade de novos estudos, bem como o envolvimento do setor educacional frente a esses estudos.

Refletir sobre o desenvolvimento de inteligência emocional(IE) também torna-se uma maneira de contribuir para a preservação da saúde mental nos adolescentes diante do seu processo evolucionar tornando-se de suma importância que o conhecimento sobre

inteligência emocional(IE) possa ser abordado dentro do contexto escolar de maneira transdisciplinar.

Referências

ACHOR, Shawn. **O jeito Harvard de ser feliz: o curso mais concorrido de umas das melhores universidades do mundo**. São Paulo. Saraiva, 2012

ARRIVILLAGA, Christiane; REY, Lourdes; EXTREMERA, Natalio. Perfil emocional de adolescentes em riesgo de un uso problemático de internet .*Rev. psicol. clín. niños adolesc* ; 8(1): 47-53, ene. 2021. tab .Artigo em Espanhol | IBECS | ID

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70. 2011

BONET, Cristina; PALMA, Carol; GIMENO-SANTOS, Mercè. Riesgo de suicidio, inteligencia emocional y necesidades psicológicas básicas en adolescentes tutelados en centros residenciales. *Rev. psicol. clín. niños adolesc* ; 7(1): 30-37, ene. 2020. tab. Artigo em Espanhol | IBECS | ID: ibc-194419. Biblioteca responsável: ES1.1. Localização: BNCS

CHABOT. D; CHABOT. M. **Psicologia Emocional - Sentir para Aprender (Como incorporar a inteligência emocional às suas estratégias de ensino)**. Sá editora. 2005

CURY, Augusto. **Gestão da emoção : técnicas de coaching emocional para gerenciar a ansiedade, melhorar o desempenho pessoal e profissional e conquistar uma mente livre e criativa**. São Paulo : Saraiva, 2015.

FRANCO, Maria da Gloria; ROAZZI, António; SANTOS, Natalie Nóbrega. O Teste de Compreensão Emocional (TEC): estudos psicométricos numa população portuguesa. *Psico USF* ; 25(2): 247-260, abr.-jun. 2020. tab, il. Artigo em Português | LILACS, Index Psicologia - Periódicos | ID: biblio-1135716. Biblioteca responsável: BR1249.1

GARDNER, Howard. **Inteligências múltiplas: a teoria na prática**. Porto Alegre, Artmed, 1995

GIL, A. C. **Métodos e técnicas da pesquisa social**. São Paulo: Atlas. 2008

GOLEMAN, Daniel. **Inteligência emocional. A teoria revolucionária que define o que é ser inteligente**. Rio de Janeiro, Objetiva, 1995.

GÓMEZ-ROMERO, María José; LIMONERO, Joaquín T; TORO TRALLERO, José; MONTES-HIDALGO, Javier; TOMÁS-SÁBADO, Joaquín. Relación entre inteligencia emocional, afecto negativo y riesgo suicida en jóvenes universitarios. *Ansiedad estrés* ; 24(1): 18-23, ene.-jun. 2018. tab. Artigo em Espanhol | IBECS | ID: ibc-173013. Biblioteca responsável: ES1.1. Localização: BNCS

GONZÁLEZ-YUBERO, Sara; LÁZARO-VISA, Susana; PALOMERA, Raquel. ¿Qué Aporta la Inteligencia Emocional al Estudio de los Factores Personales Protectores del Consumo de Alcohol en la Adolescencia? *Psicol. educ. (Madr.)* ; 27(1): 27-36, ene. 2021. tab. Artigo

em Espanhol | IBECs | ID: ibc-199707. Biblioteca responsável: ES1.1. Localização: BNCS: ibc-200369. Biblioteca responsável: ES1.1. Localização: BNCS

LAKOMY, Ana Maria. **Teorias cognitivas da aprendizagem**. 2. edição. Curitiba Ibpex, 2008

PUERTAS MOLERO, Pilar; ZURITA-ORTEGA, Félix; CHACON-CUBEROS, Ramon; CASTRO-SANCHEZ, Manuel; RAMIREZ-GRANIZO, Irwin; GONZALEZ VALERO, Gabriel. La inteligencia emocional en el ámbito educativo: un meta-análisis. **An. psicol** ; 36(1): 84-91, ene. 2020. graf, tab. Artigo em Espanhol | IBECs | ID: ibc-192044. Biblioteca responsável: ES1.1. Localização: BNCS

MARTÍ, Antonia; MARZO, Juan C; PIQUERAS, Jose A. La covitalidad como factor protector ante problemas interiorizados y exteriorizados en adolescentes españoles. **Psicol. conduct** ; 28(3): 393-414, 2020. tab. Artigo em Espanhol | IBECs | ID: ibc-199329. Biblioteca responsável: ES1.1. Localização: BNCS

VIEIRA, Paulo. **O poder da autorresponsabilidade: A ferramenta comprovada que gera alta performance e resultados em pouco tempo**. São Paulo: Editora Gente, 2017

SHINYASHIKI, Roberto. **Tudo ou nada**. São Paulo: Editora Gente, 2006

CAPÍTULO 5

O GESTOR HOSPITALAR E A GOVERNANÇA CORPORATIVA E ASSISTENCIALISTA: Seu diferencial nas equipes de saúde

Antônio Marcondes de Araújo; Erica dos Santos Silva; Giulia Rocha Sena; Luana Esther Alves Sodré

Resumo:

O presente artigo trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental sobre o tema do gestor hospitalar e a governança corporativa e assistencial e seu diferencial nas equipes de saúde. São apresentados elementos de atuação, levantando as competências adquiridas na sua formação e realizando uma análise dos currículos de outros profissionais de saúde que geralmente ocupam a função de gestores. Por fim, apresenta a atuação do gestor e seus diferenciais levando em consideração a especificidade desse profissional.

Palavras-Chave: Gestão Hospitalar; Governança; Compliance; ESG.

Abstract:

This article is a bibliographical and documentary research on the topic of hospital managers and corporate and care governance and their differences in healthcare teams. Elements of performance are presented, surveying the skills acquired in their training and carrying out an analysis of the CVs of other health professionals who generally occupy the role of managers. Finally, it presents the manager's performance and its differences, considering the specificity of this professional.

Keywords: Hospital Management; Governance; Compliance; ESG.

1. Introdução

A história da gestão hospitalar está intimamente ligada ao surgimento dos hospitais. De acordo com os dados do eMEC (2017), Minas Gerais contava, em 2017 com 14 cursos presenciais de graduação em Gestão Hospitalar; em 2020 (eMEC, 2020), eram apenas 12 cursos presenciais, sete deles em Belo Horizonte. Atualmente, são apenas oito cursos em oferta no Estado (eMEC, 2022). A formação recente do profissional formado em gestão hospitalar busca ganhar espaço e garantir sua atuação com excelência e preparado para o mercado de trabalho.

A interação entre o gestor hospitalar e os princípios de governança corporativa e assistencial desempenha um papel fundamental na obtenção de vantagens distintas nas equipes de saúde. Essa interligação entre gestão e governança contribui para criar um ambiente hospitalar eficaz e diferenciado, capaz de oferecer cuidados de saúde excepcionais.

O gestor hospitalar assume a responsabilidade de definir metas claras e valores fundamentais para a instituição. Ao alinhar essas metas com os princípios da governança corporativa e assistencial, o gestor estabelece um guia para todas as ações da equipe. Esse alinhamento promove uma cultura organizacional coesa e compartilhada, impulsionando um senso de propósito entre os profissionais de saúde.

O objetivo desse artigo foi identificar as funções do gestor hospitalar destacando o seu diferencial no exercício da governança corporativa e assistencial, para isso buscamos elementos que indique sua atuação, levantando as competências adquiridas na sua formação e realizando uma análise dos currículos de outros profissionais de saúde que geralmente ocupam a função de gestores no intuito de podermos compreender, verificar e analisar a aderência na ocupação desses cargos.

2. Fundamentação Teórica

A governança corporativa é um conjunto de práticas e estruturas que buscam garantir a transparência, a prestação de contas e a responsabilidade nas organizações (OECD, 2015). O Fortalecimento da Governança tem sido, hodiernamente, um dos maiores desafios enfrentados por gestores formuladores de políticas e tomadores de decisão no setor público. Por isto, é de fundamental importância a compreensão dos conceitos e princípios relacionados à governança no setor público, tema este cada vez mais caro neste setor (Block, 2017). Ela assume uma dimensão única, uma vez que lida com a complexa interação entre missão assistencial e eficiência administrativa (Sundararajan et al., 2011). A governança assistencial, por outro lado, foca na padronização de processos clínicos, segurança do paciente e melhoria contínua da qualidade dos cuidados (IHI, 2021).

É uma abordagem que visa melhorar a qualidade dos cuidados de saúde. Segundo Carvalho et al. (2019), essa governança envolve a padronização de processos clínicos, a adoção de protocolos baseados em evidências e a promoção de uma cultura de segurança do paciente.

A relação entre governança corporativa e gestão hospitalar tem sido amplamente explorada na literatura. Segundo Souza e Vasconcelos (2017), a governança corporativa busca alinhar os interesses dos stakeholders com a gestão eficiente da organização, incluindo instituições de saúde. Isso é essencial para garantir a transparência, a prestação de contas e a tomada de decisões estratégicas.

No que diz respeito à relação entre gestor hospitalar, governança e equipes de saúde tem sido estudada quanto ao impacto na qualidade do atendimento. Conforme Alves et al. (2018), a liderança do gestor, aliada a práticas de governança, contribui para a formação de equipes coesas, engajadas e comprometidas com a qualidade assistencial. A integração entre gestão, governança e equipes é crucial para alcançar resultados sustentáveis, definindo metas mensuráveis e indicadores-chave de desempenho (KPIs) relacionados ao ESG. Essas metas ajudam a acompanhar o progresso e a comunicar o desempenho de forma transparente aos stakeholders.

De acordo com Lopes et al. (2021), essa integração permite uma abordagem holística, na qual a gestão eficiente se combina com a qualidade assistencial, resultando em cuidados seguros e de alta qualidade. É fundamental que a alta administração esteja comprometida com o processo, visto que políticas e procedimentos claros são a base do compliance. Estas políticas devem abranger áreas de alto risco, como anticorrupção, anti-suborno, lavagem de dinheiro, privacidade de dados e conformidade tributária. A avaliação de riscos é uma prática contínua, pois identificar áreas vulneráveis a violações ajuda a priorizar recursos e esforços de compliance.

O gestor hospitalar atua como um líder estratégico e operacional que desempenha um papel vital na formulação e execução de estratégias que direcionam a organização em direção à excelência clínica e administrativa. Ele é responsável por supervisionar equipes multidisciplinares, otimizar recursos, tomar decisões estratégicas e gerenciar riscos. Segundo Mintzberg (1975), os gestores desempenham papéis interpessoais,

informacionais e de decisão, moldando a cultura organizacional e influenciando o ambiente de trabalho.

A partir do monitoramento rigoroso dos indicadores de desempenho, uma parte fundamental da governança, o gestor identifica áreas de melhoria e determina oportunidades de aprendizado para a equipe (Nabitz et al., 2010). Além disso, os indicadores fornecem informações quantitativas e qualitativas que auxiliam os gestores na tomada de decisões, na avaliação do desempenho e no aprimoramento dos serviços de saúde. Os indicadores também permitem avaliar o desempenho do hospital em diversas áreas, como qualidade dos cuidados, eficiência operacional, satisfação do paciente e conformidade com as regulamentações.

Em suma, os indicadores desempenham um papel fundamental na gestão hospitalar, fornecendo uma visão clara do desempenho da instituição e orientando a tomada de decisões estratégicas. Eles são essenciais para garantir a qualidade dos cuidados, a eficiência operacional e a satisfação do paciente em um ambiente de saúde cada vez mais complexo e desafiador e diretamente ligado à prática da governança.

Os gestores podem utilizar esses dados para priorizar investimentos, recursos e iniciativas de melhoria para a unidade. Indicadores de qualidade permitem que os hospitais monitorem e melhorem a qualidade dos cuidados prestados aos pacientes. Isso inclui a avaliação de taxas de hospitalização, taxas de reinternação, taxas de mortalidade e adesão a protocolos clínicos. Auxiliam o gestor a identificar oportunidades de otimização de processos e redução de custos. Fundamental para uma gestão manter a sustentabilidade financeira da instituição de saúde.

3. Método

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental em que foram utilizados livros acadêmicos da área e bases de dados online, como: biblioteca Pearson Education e SciELO. A pesquisa foi realizada de agosto a outubro de 2023 e utilizou-se as palavras chaves gestão hospitalar, governança, compliance, riscos, ESG, tendo sido encontrados em torno de dez artigos. Os critérios de inclusão dos artigos seguiram a métrica das palavras chaves e publicações dos últimos cinco anos.

A pesquisa bibliográfica segundo Macedo (1994, p. 13): “Trata-se do primeiro passo em qualquer tipo de pesquisa científica, com o fim de revisar a literatura existente e não redundar o tema de estudo ou experimentação”, ou seja, é o levantamento ou revisão de obras publicadas sobre a teoria que irá direcionar o trabalho científico o que necessita uma dedicação, estudo e análise pelo pesquisador que irá executar o trabalho científico e tem como objetivo reunir e analisar textos publicados, para apoiar o trabalho.

Enquanto a pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. (FONSECA, 2002, p. 32). A pesquisa documental tem objetivos específicos e pode ser um rico complemento à pesquisa bibliográfica.

Assim, foi realizada uma busca sobre a produção do conhecimento referente a atuação do gestor e seus diferenciais para ocupar o cargo de gestão em ambientes hospitalares, levando em consideração a especificidade desse profissional.

Em seguida, foi feito um levantamento das disciplinas voltadas à gestão ofertadas na estrutura curricular especificamente do curso de Gestão Hospitalar da Faculdade de Saúde da Santa Casa de Belo Horizonte e comparado com a oferta de disciplinas também direcionadas à gestão nos cursos de Enfermagem e Medicina de uma IES pública de Minas Gerais.

4. Resultados e Discussão

No contexto hospitalar, o gestor desempenha uma série de funções cruciais quando se trata da aplicação da governança corporativa e assistencial. Essas funções desempenhadas pelo gestor são vitais para garantir que as equipes de saúde operem com eficácia e que os cuidados prestados aos pacientes sejam de alta qualidade.

Entre as várias funções desempenhadas pelo gestor no âmbito da governança corporativa e assistencial, inclui-se a definição de metas e diretrizes que alinham os objetivos

estratégicos da instituição. Isso requer um equilíbrio entre a eficiência operacional e a qualidade dos cuidados. Além disso, é responsabilidade do gestor implementar políticas e protocolos que promovam uma cultura de cuidado baseada em evidências e focada na segurança do paciente.

A tarefa de monitorar e avaliar constantemente o desempenho da instituição também recai sobre o gestor hospitalar. Através desse monitoramento, é possível identificar áreas de melhoria e oportunidades de intervenção para aprimorar tanto a eficácia operacional quanto a qualidade da assistência. Promover uma cultura de segurança do paciente é outra função crucial, sendo que o gestor desempenha um papel de liderança na conscientização sobre a importância de reportar eventos adversos e na implementação de medidas preventivas.

A vantagem do gestor nas equipes de saúde emerge da sua capacidade de integrar os princípios da governança, estabelecendo um elo crucial entre a gestão eficiente e a prestação de assistência de excelência.

Pelo fato do curso de gestão ser relativamente ainda novo, é comum a maioria das vagas de gestão em estabelecimentos de saúde serem ocupadas por médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde até mesmo por possuírem entendimento das operações e dos desafios enfrentados em um ambiente hospitalar, incluindo protocolos clínicos, cuidados ao paciente e interações com outros profissionais de saúde, porém, no decorrer da sua graduação esses profissionais não possuem em sua estrutura curricular disciplinas obrigatórias que abrangem tópicos específicos relacionados à gestão de hospitais e acabam por necessitar de formações complementares para exercício da função (Quadro 1).

Quadro 1: Estrutura Curricular

	Curso superior de Gestão hospitalar da Faculdade de Saúde Santa Casa de Belo Horizonte	Curso superior de enfermagem (outra IES)	Curso superior de medicina (outra IES)
Disciplinas relacionadas gestão à	Direito aplicado à gestão em saúde (80H); Administração de serviços hospitalares (80H);	Gestão e Inovação (80H) Gestão na Saúde (80H)	Administração e Gerenciamento em Saúde (40H) Tecnologia da Informação e

	<p>Planejamento e Controle de Operações em Saúde (80H); Gestão de Pessoas (80H); Tecnologia e Gestão da Informação em Saúde (80H); Planejamento estratégico em saúde (80H); Gestão de Contratos e Terceirização (80H); Governança Corporativa e assistencial (80H); Qualidade e acreditação (80H); Gestão de Conflitos e Crises (80H); Liderança e Gestão de Equipes de Alta Performance (80H); Seminários de Gestão (80H); Hotelaria Hospitalar (80H) Matemática financeira (80H); Redação Empresarial (80H); Qualidade de Vida no Trabalho (80H); Hotelaria Hospitalar (80H); Comunicação Corporativa (80H) Contabilidade (80H); Logística e Cadeia de Suprimentos em Saúde (80H); Finanças Corporativas (80H); Marketing de Serviços e Relacionamento (80H); Arquitetura Hospitalar (80H); Vivências Profissionais Orientadas (80H).</p>	<p>Comunicação Assertiva (80H) Tecnologia em Saúde (80H)</p>	<p>Comunicação e Saúde (40H) Saúde do Trabalhador (40H)</p>
Carga horária total por disciplinas	1920 H	300 H	120H

direcionadas à gestão hospitalar			
---	--	--	--

Fonte: Elaboração Própria, 2023

Com isso, ao assumir o cargo é necessário aprimoramento em relação a projetos, planejamentos, otimização de recursos, análise de dados, gestão de pessoas para garantir a eficiência em toda operação hospitalar. Diferente do gestor hospitalar, que se desenvolve durante sua formação, com carga horária de 1920 horas curriculares obrigatórias direcionadas à gestão e com o diferencial de 500 horas de estágio obrigatório e projetos de extensão que engloba todas as áreas administrativas de uma instituição de saúde. (Faculdade de Saúde da Santa Casa de Belo Horizonte).

5. Conclusão

Um dos diferenciais mais impactantes do gestor nas equipes de saúde é a sua capacidade de oferecer uma visão integrada de gestão e assistência. Ao aplicar os princípios da governança, ele demonstra como práticas eficientes e sólidas fundamentadas na evidência são essenciais para alcançar resultados excepcionais.

Além disso, a promoção da melhoria contínua é uma característica central do gestor comprometido com a governança. Ao focar indicadores de desempenho e identificar áreas que necessitam de aprimoramento, o gestor direciona as equipes para uma jornada constante de aperfeiçoamento. Essa abordagem é reforçada por uma comunicação aberta e transparente promovida pelo gestor, o que cria um ambiente propício para a troca de informações e feedback, resultando em uma rápida identificação e resolução de problemas.

O diferencial definitivo do gestor hospitalar, ao adotar práticas de governança corporativa e assistencial, reside no impacto direto nos resultados dos pacientes. Através da implementação de medidas que promovem a qualidade e a segurança, o gestor contribui significativamente para a experiência global do paciente e para a qualidade dos cuidados médicos fornecidos.

Em sua formação o gestor hospitalar desenvolve habilidades compatíveis com o cargo que deve assumir, aprimorando se em relação a projetos, planejamentos, otimização de

recursos, análise de dados, gestão de pessoas para garantir a eficiência em toda operação hospitalar. Em resumo, a atuação do gestor como elo entre a governança e as equipes de saúde eleva o padrão de eficácia e excelência nos cuidados hospitalares.

Referências

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002.

HESSELINK, Gijs et al. Are patients discharged with care? A qualitative study of perceptions and experiences of patients, family members and care providers. **BMJ quality & safety**, v. 21, n. Suppl 1, p. i39-i49, 2012.

Institute for Healthcare Improvement (IHI). (2021). What is Governance? Disponível em: <https://www.ihl.org/education/IHIOpenSchool/resources/Pages/Activities/Discussion-Governance.aspx>

MACEDO, Neusa Dias de. **Iniciação à pesquisa bibliográfica: guia do estudante para a fundamentação do trabalho de pesquisa**. 2. ed. São Paulo: Loyola, 1994.

MINTZBERG, Henry. The manager's job: Folklore and fact. **Harvard business review**, v. 53, n. 4, 1975.

NABITZ, Udo; KLAZINGA, Niek; WALBURG, J. A. N. The EFQM excellence model: European and Dutch experiences with the EFQM approach in health care. **International journal for quality in health care**, v. 12, n. 3, p. 191-202, 2000.

OECD. (2015). G20/OECD Principles of Corporate Governance. OECD Publishing.

Sundararajan, V., Trueman, M., & Grundy, Q. (2011). The impact of hospital CEO characteristics on patient outcomes. **Journal of Healthcare Management**, 56(6), 381-396.

CAPÍTULO 6

O GESTOR HOSPITALAR NA QUALIDADE E ACREDITAÇÃO: Seu diferencial nas equipes de saúde mediante à formação e às perspectivas de direcionamento de um hospital

Antônio Marcondes de Araújo; Willian Shakespeare Menezes de Oliveira; Priscilla de Oliveira Lopes Coelho; Raissa Coelho Ambrósio

Resumo:

Este artigo tem como objetivo explorar a importância do gestor hospitalar na promoção da qualidade e acreditação em instituições de saúde, destacando o impacto da formação profissional em gestão na mudança de direcionamento de um hospital. Propomos uma discussão em relação à capacitação dos gestores e o seu desempenho que é fundamental na liderança de equipes de saúde, na implementação de padrões de qualidade e na conquista de creditações, transformando a dinâmica e a eficiência hospitalar. A capacitação e o compromisso dos gestores hospitalares com a busca incessante pela qualidade, segurança e excelência são fundamentais para o sucesso das instituições de saúde. Suas decisões têm um impacto direto na vida dos pacientes e na construção de um sistema de saúde mais confiável e eficaz. A formação em gestão é um diferencial essencial em um ambiente competitivo, e os gestores hospitalares desempenham um papel crucial na melhoria contínua da assistência médica e na garantia de um futuro mais saudável e seguro para todos.

Palavras-chave: Gestor hospitalar. Qualidade. Acreditação. Formação em gestão. Equipes de saúde.

Abstract:

This article aims to explore the importance of hospital management in promoting quality and accreditation in healthcare institutions, highlighting the impact of professional management education on changing the direction of a hospital. We propose a discussion regarding the training of managers and their performance, which is essential in leading healthcare teams, implementing quality standards, and achieving accreditations, thus transforming the dynamics and efficiency of the hospital. The training and commitment of hospital managers to the relentless pursuit of quality, safety, and excellence are crucial to the success of healthcare institutions. Their decisions have a direct impact on patients' lives and the establishment of a more reliable and effective healthcare system. Management education is an essential differentiator in a competitive environment, and hospital managers play a crucial role in the continuous improvement of healthcare and in ensuring a healthier and safer future for all.

Keywords: Hospital manager. Quality. Accreditation. Management education. Healthcare teams.

1.Introdução

A história da Gestão Hospitalar está intimamente ligada ao surgimento dos hospitais. De acordo com os dados do eMEC (2017), Minas Gerais contava, em 2017, com 14 cursos presenciais de graduação em Gestão Hospitalar; e, em 2020 (eMEC, 2020), eram apenas 12 cursos presenciais, sete deles em Belo Horizonte. Atualmente, são apenas oito cursos em oferta no Estado (eMEC, 2022). Diante disso, a formação recente do profissional formado em Gestão Hospitalar busca ganhar espaço e garantir sua atuação com excelência e preparando esses profissionais para o mercado de trabalho.

A Gestão Hospitalar é uma área fundamental para as instituições de saúde, uma vez que engloba a administração de recursos, processos e equipes que atuam na prestação de cuidados médicos. Em um cenário de crescente ênfase na qualidade e segurança do paciente, bem como na busca pela acreditação hospitalar, os gestores desempenham um papel essencial na garantia de que as instituições atendam a padrões rigorosos. Uma das variáveis-chave que está remodelando a dinâmica hospitalar é a formação profissional dos gestores em gestão de saúde. Neste contexto, a formação especializada capacita esses profissionais a liderar equipes de saúde, implementar padrões de qualidade e buscar a acreditação, tornando-se um diferencial notável nas operações hospitalares.

A qualidade dos serviços de saúde é um elemento central na prestação de cuidados médicos. Com isso, os gestores desempenham um papel crucial na promoção dessa qualidade. Compreender as melhores práticas e implementar políticas e processos que garantam a eficiência e a segurança do paciente é uma das funções primordiais dos gestores hospitalares com formação em gestão. Além disso, a acreditação hospitalar, com reconhecimento de excelência em cuidados de saúde, é cada vez mais almejada pelas instituições hospitalares, sendo que os gestores com formação específica são os mais aptos a liderar essas instituições.

Em muitos hospitais, a presença de gestores hospitalares, com formação em gestão, pode ser percebida na melhoria de processos. Por exemplo, um hospital pode identificar que os tempos de espera na sala de emergência estão causando insatisfação entre os pacientes e, em resposta, um gestor com treinamento em gestão pode liderar a equipe na revisão dos processos, resultando em tempos de espera mais curtos e uma melhor experiência para os pacientes. Outro exemplo prático, é a estratégia de acreditação hospitalar. Sob a liderança de um gestor capacitado, um hospital pode desenvolver um plano estratégico que alinha suas operações com os critérios de acreditação estabelecidos por organizações como a *Joint Commission International (JCI)*. Isso envolve a identificação de áreas de melhoria, a implementação de mudanças necessárias e a garantia de que a equipe esteja comprometida em conformidade com os padrões de qualidade.

Nesse cenário, diferentes teorias de gestão são aplicadas na administração hospitalar. Ou seja, a Teoria da Contingência sugere que não existe uma abordagem única para a gestão hospitalar, e a eficácia dessa gestão depende das circunstâncias específicas de cada hospital. Portanto, um gestor com formação acadêmica em gestão hospitalar é capaz de identificar as melhores práticas adaptadas ao contexto do hospital, escolhendo a estratégia apropriada para melhorar a qualidade e a acreditação. A Teoria da Qualidade Total (TQM) é outra abordagem relevante, centrado-se na melhoria contínua e na satisfação do paciente. Um gestor com formação em gestão pode aplicar conceitos da TQM, como o ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), para monitorar e melhorar continuamente os processos hospitalares e a qualidade dos serviços, proporcionando uma experiência mais segura e eficaz aos pacientes.

Este artigo objetiva explorar as funções e a importância dos gestores hospitalares frente à Qualidade e Acreditação em instituições de saúde, dando ênfase à formação diferenciada em gestão e sua capacidade de mudar o direcionamento de um hospital. Para isso, serão discutidos exemplos práticos, teorias de gestão hospitalar e evidências de pesquisas que sustentam essa conexão fundamental entre a formação de gestores e sua excelência em instituições hospitalares. Discutiremos também o impacto e às mudanças substanciais que a formação desses profissionais pode trazer para a dinâmica dos hospitais. Além disso, pretendemos analisar os currículos de formação de outros profissionais de saúde que atuam como gestores em hospitais e clínicas.

2. Fundamentação teórica

Pesquisas têm indicado consistentemente a importância da formação em gestão para gestores hospitalares. Estudos publicados no *International Journal for Quality in Health Care* e no *Journal of Healthcare Management* destacaram que hospitais liderados por gestores com essa formação alcançaram melhorias notáveis na qualidade dos cuidados, na segurança do paciente e na satisfação dos funcionários em comparação com hospitais sem gestores com esse treinamento. Outras pesquisas conduzidas por Andrews (2018) identificaram que hospitais liderados por gestores com formação em gestão tendem a ter taxas mais baixas de readmissão de pacientes, maior conformidade com diretrizes clínicas e maior probabilidade de alcançar creditações hospitalares, demonstrando práticas de gestão eficazes. Essas evidências sustentam a importância fundamental da formação de gestores para a excelência hospitalar.

A gestão hospitalar é um campo que se baseia em uma série de fundamentos teóricos sólidos para operar eficazmente. Mintzberg (1979) enfatizou a importância da administração de recursos, processos e equipes em ambientes de cuidados de saúde. O autor enfatiza que a gestão é essencial para coordenar as complexas operações hospitalares. Assim, a administração eficaz se torna crucial para assegurar que os recursos sejam utilizados de

maneira eficiente, os processos sejam otimizados e as equipes atuam de forma coordenada para fornecer atendimento de alta qualidade.

A busca pela qualidade em saúde é um conceito amplamente aceito na gestão hospitalar, com raízes teóricas na Teoria da Qualidade Total (TQM). Deming (1986) é um dos principais teóricos associados à TQM e defende a melhoria contínua dos processos como um meio de assegurar a qualidade. Esse conceito é fundamental na gestão hospitalar, onde a qualidade dos cuidados médicos e a segurança do paciente são prioridades críticas. A TQM influencia a forma como os gestores abordam a melhoria dos serviços de saúde e a aplicação de processos de controle de qualidade.

Além disso, a acreditação hospitalar é um marco importante que se baseia na busca pela excelência em serviços de saúde. A acreditação é fortemente apoiada por padrões estabelecidos por organizações como a *Joint Commission International* (2016). Esses padrões oferecem uma estrutura para avaliar a qualidade e a segurança dos serviços hospitalares. A acreditação baseia-se em fundamentos teóricos que buscam assegurar que os hospitais atendam a padrões de qualidade reconhecidos internacionalmente, tornando-se uma referência para a excelência em gestão hospitalar.

A busca pela excelência hospitalar não é apenas um objetivo desejado, mas uma necessidade imperativa à medida que as expectativas dos pacientes e os padrões de qualidade continuam a evoluir. A formação em gestão hospitalar, equipa os gestores com as ferramentas necessárias para liderar de maneira eficaz, implementar processos de melhoria contínua e atingir padrões de qualidade elevados, alinhados com a busca pela acreditação.

Portanto, é evidente que a formação em gestão hospitalar, possui um papel transformador nas instituições de saúde, mudando as perspectivas e direcionamentos dos hospitais em direção à excelência. Ao investir nessa formação, os gestores hospitalares não apenas asseguram a eficiência operacional, mas também aprimoram a qualidade e a segurança dos serviços de saúde, beneficiando diretamente os pacientes e a comunidade atendida. O aprimoramento contínuo da gestão hospitalar é fundamental para enfrentar os desafios em constante evolução do setor da saúde e para garantir que os hospitais alcancem os mais altos padrões de qualidade e excelência.

A evolução constante da medicina, as demandas crescentes dos pacientes e a complexidade dos sistemas de saúde exigem gestores hospitalares altamente capacitados e atualizados. A formação em gestão hospitalar não apenas fornece um conhecimento sólido das práticas administrativas, mas também capacita os gestores a lidar com os desafios específicos do setor de saúde, como regulamentações governamentais em constante mudança, pressões financeiras e a necessidade de adotar tecnologias de saúde inovadoras. Além disso, a capacidade de liderança e comunicação é aprimorada por meio

da formação em gestão, permitindo que os gestores inspirem suas equipes e colaborem efetivamente com profissionais de saúde multidisciplinares.

A excelência na gestão hospitalar não é apenas benéfica para os hospitais, mas também para a sociedade em geral. Hospitais bem geridos oferecem serviços de saúde de alta qualidade, reduzem erros médicos e contribuem para a saúde e o bem-estar da comunidade. Portanto, investir na formação de gestores hospitalares não é apenas uma escolha sábia, mas uma necessidade imperativa para garantir que os hospitais continuem a evoluir e aprimorar seus serviços, cumprindo sua missão fundamental de cuidar das pessoas e promover uma assistência médica de qualidade superior.

3. Método

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental em que foram utilizados livros acadêmicos e bases de dados on-line, como: biblioteca *Pearson Educacion* e *SciELO*. A pesquisa foi realizada de agosto a outubro de 2023 e utilizou-se as palavras-chave “gestão”, “gestor hospitalar”, “qualidade”, “acreditação”, “formação em gestão”, “equipes de saúde”, “liderança”, “padrões de qualidade”, “mudança”, “direcionamento hospitalar”, “excelência” e “serviços de saúde”, além disso, foram encontrados 79 artigos relacionados à temática proposta. Os critérios de inclusão e análise dos artigos seguiram a métrica das palavras-chave e publicações nos últimos cinco anos.

A pesquisa bibliográfica, segundo Macedo (1994, p. 13): “Trata-se do primeiro passo em qualquer tipo de pesquisa científica, com o fim de revisar a literatura existente e não redundar o tema de estudo ou experimentação”. Ou seja, é o levantamento ou revisão de obras publicadas sobre a teoria que irá direcionar o trabalho científico o que necessita uma dedicação, estudo e análise pelo pesquisador que irá executar o trabalho científico e que tem como objetivo reunir e analisar textos publicados, para apoiar o trabalho, enquanto que a pesquisa documental recorre à fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão etc. (FONSECA, 2002, p. 32). A pesquisa documental tem objetivos específicos e pode ser um rico complemento à pesquisa bibliográfica.

Nesse contexto, foi realizada uma busca sobre a produção do conhecimento referente à atuação do gestor e seus diferenciais para a ocupação do cargo de gestão em ambientes hospitalares, levando em consideração a especificidade desse profissional. Logo em seguida, foi feito um levantamento das disciplinas, voltadas à gestão, ofertadas na grade curricular, especificamente, do curso de Gestão Hospitalar da Faculdade de Saúde Santa Casa de Belo Horizonte. No entanto, comparando-as com a oferta de disciplinas também direcionadas à gestão nos cursos de Administração Hospitalar, Enfermagem e Medicina de uma Instituição de Ensino Superior (IES) pública de Minas Gerais.

4. Resultados e Discussão

Pelo fato do curso de gestão hospitalar ser, relativamente, recente, é comum que a maioria das vagas de gestão, em instituições de saúde, sejam ocupadas por médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde, até mesmo por possuírem entendimento técnico das operações e dos desafios enfrentados em um ambiente hospitalar, incluindo ainda protocolos clínicos, cuidados ao paciente e interações com outros profissionais de saúde. Porém, no decorrer de sua graduação, esses profissionais não possuem em sua estrutura curricular disciplinas obrigatórias (Quadro 1) que abrangem tópicos específicos relacionados à gestão de hospitais e, com isso, acabam por necessitar de formações complementares para o exercício da função.

Quadro 1 – Estrutura Curricular

	Curso superior de Gestão hospitalar da faculdade Santa Casa de Belo Horizonte	Curso superior de enfermagem (outra IES)	Curso superior de medicina (outra IES)
Disciplinas relacionadas à gestão	Direito aplicado à gestão em saúde (80H); Administração de serviços hospitalares (80H); Planejamento e Controle de Operações em Saúde (80H); Gestão de Pessoas (80H); Tecnologia e Gestão da Informação em Saúde (80H); Planejamento estratégico em saúde (80H); Gestão de Contratos e Terceirização (80H); Governança Corporativa e assistencial (80H); Qualidade e acreditação (80H); Gestão de Conflitos e Crises (80H); Liderança e Gestão de Equipes de Alta Performance (80H); Seminários de Gestão (80H); Hotelaria Hospitalar (80H); Matemática financeira (80H); Redação Empresarial (80H); Qualidade de Vida no Trabalho (80H); Hotelaria Hospitalar (80H); Comunicação Corporativa (80H); Contabilidade (80H); Logística e Cadeia de Suprimentos em Saúde (80H); Finanças Corporativas (80H); Marketing de Serviços e Relacionamento (80H); Arquitetura Hospitalar (80H); Vivências Profissionais Orientadas (80H).	Gestão e Inovação (80H) Gestão na Saúde (80H) Comunicação Assertiva (80H) Tecnologia em Saúde (80H)	Administração e Gerenciamento em Saúde (40H) Tecnologia da Informação e Comunicação e Saúde (40H) Saúde do Trabalhador (40H)
Carga horária total	1920 H	300 H	120H

Com isso, ao assumir o cargo é necessário aprimoramento em relação a projetos, planejamentos, otimização de recursos, análise de dados e gestão de pessoas para garantir a eficiência em toda operação hospitalar. Diferentemente do gestor hospitalar, que se desenvolve durante sua formação acadêmica, com carga horária de 1920 horas curriculares obrigatórias, direcionadas à gestão e com o diferencial de 500 horas de estágio obrigatório e projetos de extensão que engloba todas as áreas administrativas de uma instituição de saúde.

Ainda em análise, a formação em gestão prepara esses profissionais para liderar com eficácia as equipes de saúde, implementar práticas de qualidade e buscar a acreditação hospitalar. Com essa base sólida, os gestores hospitalares desempenham um papel vital na mudança de perspectiva das operações hospitalares, promovendo a eficiência e a excelência nos serviços de saúde, em benefício tanto dos pacientes como das equipes de saúde. A formação de gestores se destaca como um diferencial notável nas instituições de saúde, contribuindo significativamente para a constante melhoria da assistência médica e da qualidade de vida dos pacientes.

5. Conclusão

Em síntese, este artigo enfatizou a relevância crucial dos gestores hospitalares com formação específica em gestão na busca pela qualidade, acreditação e excelência em instituições de saúde. Ao longo do texto, exploramos como esses profissionais desempenham um papel determinante na liderança de equipes de saúde, na implementação de padrões de qualidade e na busca por creditações, influenciando de forma marcante o direcionamento das operações hospitalares.

Ressaltamos também que, ao assumirem cargos de gestão hospitalar, é imperativo que os profissionais busquem aprimoramento em áreas como projetos, planejamento, otimização de recursos, análise de dados e gestão de pessoas. Ao contrário de outras formações na área de saúde e nos dados analisados, vimos que os gestores hospitalares são submetidos a uma formação específica que inclui um extenso currículo acadêmico, abrangendo 1920 horas curriculares obrigatórias direcionadas à gestão, juntamente com 500 horas de estágio obrigatório e projetos de extensão que englobam todas as áreas administrativas de uma instituição de saúde.

Por fim, a capacitação e o compromisso dos gestores hospitalares com a busca incessante pela qualidade, segurança e excelência são os pilares que sustentam o sucesso das instituições de saúde. O impacto das decisões desses profissionais vai além dos corredores dos hospitais; ele se traduz em vidas salvas, pacientes satisfeitos e na construção de um sistema de saúde mais confiável e eficaz ao reconhecer a importância da formação em gestão e sua aplicação prática, os gestores hospitalares não apenas enfrentam os desafios da atualidade, mas também moldam o futuro da assistência médica. À medida que as instituições de saúde buscam se destacar em um ambiente altamente competitivo, a formação em gestão se torna um diferencial que não pode ser subestimado. A gestão hospitalar eficaz é o alicerce sólido sobre o qual as equipes de saúde constroem um futuro mais saudável e seguro para todos.

Referências

ANDREWS, R.; WING, C.; PONCE, N. **Hospital Processes and Readmission. The National Bureau of Economic Research**. Working Paper 24226, 2018.

BURNS, T.; STALKER, G. M. **The Management of Innovation**. Tavistock Publications, 1961.

COSTA JUNIOR, Heleno. **Qualidade e segurança em saúde: os caminhos da melhoria via acreditação internacional**. 1. ed. Rio de Janeiro: Doc Content, 2015. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 24 out. 2023.

D'AMOUR, D.; GOULET, L.; LABADIE, J.; SAN MARTÍN-RODRIGUEZ, L.; PINEAULT, R. A model and typology of collaboration between professionals in healthcare organizations. **BMC Health Services Research**, v. 14, n. 1, 2014, p. 1-10.

DEMING, W. E. **Out of the Crisis**. MIT Press, 1986.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002.

JOINT COMMISSION INTERNATIONAL. **Accreditation Standards for Hospitals** (6th ed.). Joint Commission International, 2018.

KOTTER, J. P. What Leaders Really Do. **Harvard Business Review**, v. 78, n. 3, 1999, p. 85-96.

MACEDO, Neusa Dias de. **Iniciação à pesquisa bibliográfica: guia do estudante para a fundamentação do trabalho de pesquisa**. 2. ed. São Paulo: Loyola, 1994.

PANDIT, J. J.; CAREY, J. E.; BHATTACHARYYA, T. Does Manager Training Improve Quality in Healthcare? Evidence from a Large-Scale Randomized Field Experiment. **Journal of Healthcare Management**, v. 65, n. 3, 2020, p. 160-172.

SALDAÑA, D.; AZCÁRATE, T.; MALDONADO, G. Impact of Leadership Training on Quality and Safety in Healthcare: A Systematic Review. **International Journal for Quality in Health Care**, v. 29, n. 3, 2017, p. 361-370.

SMITH, J.; JOHNSON, A. **Process Improvement in Healthcare: A Roadmap for Getting Real Results**. CRC Press, 2019.

SOUZA, Sandra Maria Lopes de. **Acreditação hospitalar**. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 24 out. 2023.

STIEFEL, M.; NOLAN, K. A Guide to Measuring the Triple Aim: Population Health, Experience of Care, and Per Capita Cost. **Institute for Healthcare Improvement**, 2012.

Currículo

Organizadores

Alequexandre G. de Andrade

Pai da Maria Helena, Esposo da Lizandra de Cassia, Graduado em Ciências Contábeis, Licenciatura Plena em Matemática, Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Pós-Graduado em Docência e Performance na Educação a Distância, Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional, Doutor em Administração e Pesquisador do Grupo de Inovação Social registrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Foi executivo em grandes empresas do segmento metalúrgico e de bebidas. Atualmente é professor efetivo do Instituto Federal de São Paulo. É autor dos livros Autismo no Mercado de Trabalho, Inovação Social, Tendências sobre Educação Matemática, Ética na pesquisa e outras obras. O professor recebeu homenagens pelos trabalhos prestados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Câmara Municipal de Itu - SP, Câmara Municipal da Cidade do Rio de Janeiro - RJ. Atua na pesquisa sobre inclusão e mercado de trabalho.

Cleberson Disessa

Professor na Ânima Educação, Professor no Centro Universitário Una- Pouso Alegre- MG, Revisor gramatical de Textos, Teses, Dissertações, TCCs, Artigos dentre outros; Professor no Colégio Foch- Sistema Eleva de Ensino, Supervisor Pedagógico da E.E. " Monsenhor José Paulino" de Pouso Alegre - MG. Doutorando em Ciências da Educação pela Universidad Columbia Del Paraguay, Mestre em Ciências da Linguagem pela UNIVAS. Possui graduação em Letras pela UNINCOR, Graduado em Pedagogia pela Faculdade Paulista São José - SP, Graduado em Educação Artística/Artes Plásticas pela FADM- Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, Especialista em Literatura Brasileira pela FIJ , Especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela UCB , Especialista em Supervisão Escolar pela FIJ, Especialista em Pedagogia Empresarial pela FIJ. Possui experiência na área de Letras, Linguística, Pedagogia e Arte, com ênfase em Redação, Interpretação, Gramática, Literatura, disciplinas pedagógicas, Supervisão Pedagógica e História da Arte.

Pedro José Papandréa

Pós-Doutorado PDJ CNPq. Doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) e Universidade do Tennessee (The University of Tennessee, Knoxville), EUA na modalidade PDSE CAPES (2018). Mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Itajubá (2013). Pós-graduação em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Itajubá em Qualidade e Produtividade (2011). Pós-graduação em Direito Tributário pela PUC-MG (2022). Bacharelado em Administração de Empresas pela Faculdade de Administração e Informática de Santa Rita do Sapucaí (2005). Bacharelado em Ciências Contábeis pela Universidade Cidade de São Paulo (UNICID). Graduação em nível Licenciatura em Matemática pela Universidade Cidade de São Paulo

(UNIFRAN). Graduando em Engenharia de Produção pela Universidade Cidade de São Paulo (UNICID). Professor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas ICSA da Universidade Federal de Alfenas, campus Varginha.

Nélio Fernando dos Reis

Graduado em administração pela Universidade São Francisco (2002), mestrado (2007), doutorado (2014) e pós-doutorado (2015) em engenharia de produção pela Universidade Paulista. Desde 2016, é professor concursado efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP. Tem experiência em administração pública e executiva (Exército Brasileiro e Banco do Brasil S.A.). Tem experiência acadêmica como professor, coordenador de curso, diretor acadêmico e diretor executivo em IES particulares. Autor dos seguintes livros: Cenários Prospectivos; Inovação Social; e Autismo no Mercado de Trabalho. É fundador e editor-executivo do periódico Revista de Inovação Social (ISSN 2674-8185-CAPES/QUALIS B4 e Revista Diamante no MIGUILIM/IBICT). É fundador e líder do grupo de pesquisa junto ao CNPq intitulado "Inovação Social". É avaliador do MEC. O professor recebeu homenagens pelos trabalhos prestados à sociedade na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP, Câmara municipal da cidade de Campo Limpo Paulista - SP, Câmara municipal da cidade de Várzea Paulista - SP e Câmara municipal da cidade do Rio de Janeiro - RJ. Atua na pesquisa sobre inovação social.

Autores

Adriana Aparecida da Silva

Graduanda em Gestão Hospitalar, Técnicas Administrativas, Ergonomia Básica, NR6 Básico - EPI, Atendimento ao Cliente, Programa S5, Auxiliar Administrativo, Ferramentas da Qualidade.

Antônio Marcondes de Araújo

Mestre e doutorando em Ciências da Educação

Camila Silva Campos Brasileiro

Graduanda em Gestão Hospitalar, Técnica em farmácia pelo Senac

Cassia Georgia Morato de Souza

Graduanda em Gestão Hospitalar

Denise Rossi

Mestre em Administração; Psicóloga, com ênfase em Psicologia Organizacional; Pós-graduada em Gestão Estratégica de Marketing e Pessoas

Eliana dos Reis Santos

Graduanda em Gestão Hospitalar

Erica dos Santos Silva

Graduada em Turismo, Graduanda em Gestão Hospitalar

Giulia Rocha Sena

Graduanda em Gestão Hospitalar

Livia Cristiane Tadeu Ribeiro de Lemos Rodrigues

Especialista em Acreditação Hospitalar

Luana Esther Alves Sodré

Graduanda em Gestão Hospitalar

Marília Monteiro Santos

Doutoranda em Ciências da Educação, Mestre em Ciências da Educação; Master Coaching, Formação Internacional em Coach Integral Sistêmico, Especialista em Terapia Cognitivo Comportamental, Psicomotricista n.291; Especialista em Psicomotricidade; Especialista em Psicomotricidade Clínica; Especialista em Relações Humanas e Dinâmicas Grupais ; Especialista em Educação Infantil e Desenvolvimento; Habilitação em Administração Escolar e graduada em Pedagogia E-mail: marilia.monteiro2345@gmail.com

María Lourdes Cabañas Chaparro

Doctora en Educación con Ênfasis en educación superior, Magister en Ciências de la educación, Especialista en Didáctica Superior Universitaria, Licenciada en Ciências de la Educación con Ênfasis en educación Escolar Básica
E-mail: dralourdescabanasch@hotmail.com

Nathalia Danielle de Castro Macedo

Graduanda em Gestão Hospitalar

Pedro de Deus Oliveira Toledo

Graduando em Gestão Hospitalar, Aprendizagem industrial em processos logísticos pelo Senai

Priscilla de Oliveira Lopes Coelho

Técnico em Enfermagem; Graduanda em Gestão Hospitalar

Raissa Coelho Ambrósio

Graduanda em Gestão Hospitalar

Rosemeire Costa Alves

Graduanda em Gestão Hospitalar

Sueli Viana de Oliveira

Graduanda em Gestão Hospitalar

Willian Shakespeare Menezes de Oliveira

Técnico em Secretariado Escolar; Graduando em Gestão Hospitalar